

**Межправительственная
научно-политическая
платформа по
биоразнообразию и
экосистемным услугам**

Distr.: General
20 December 2024

Russian
Original: English

**Пленум Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам
Одиннадцатая сессия
Виндхук, 10–16 декабря 2024 года**

**Доклад Пленума Межправительственной
научно-политической платформы по биоразнообразию и
экосистемным услугам о работе его одиннадцатой сессии**

Добавление

**Резюме для директивных органов тематической оценки по
вопросам взаимосвязей между биоразнообразием, водными
ресурсами, продовольствием и здоровьем (оценки
совокупности)**

Резюме для директивных органов тематической оценки по вопросам взаимосвязей между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем (оценки совокупности) Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам приведено в настоящем добавлении.

Приложение

Резюме для директивных органов тематической оценки по вопросам взаимосвязей между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем (оценки совокупности)

Авторы¹

Памела Макэлви (Сопредседатель, Соединенные Штаты Америки), Пола А. Харрисон (Сопредседатель, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Тифф ван Гюйсен (МПБЭУ), Вирхиния Алонсо Ролдан (Аргентина), Эдмундо Барриос (Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания / Италия), Пурнамита Дасгупта (Индия), Фабрис Деклерк (Бельгия / Франция), Зузана В. Хармачкова (Чехия), Дэвид Т.С. Хейман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Новая Зеландия / Новая Зеландия), Марио Эрреро (Коста-Рика / Соединенные Штаты Америки), Ритеш Кумар (Индия), Дебора Лей (Мексика, Соединенные Штаты Америки / Гватемала), Диана Мангаладжиу (Франция, Румыния / Франция), Розмари А. Макфарлейн (Австралия), Крейг Покерт (Соединенные Штаты Америки), Вальтер Альберто Пенге (Аргентина), Паула Рибейро Прист (Бразилия / Соединенные Штаты Америки), Тейлор Рикеттс (Соединенные Штаты Америки), Марк Раунсвелл (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии / Германия), Осаму Сайто (Япония), Одирилве Селомане (Южная Африка), Ральф Зеппельт (Германия), Прамод К. Сингх (Индия), Надиа Ситас (Южная Африка), Пит Смит (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Джеймс Вос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Эрнест Литиа Мола (Камерун), Карлос Замбрана-Торрелио (Боливия (Многонациональное Государство) / Соединенные Штаты Америки), Дэвид Обура (Кения)²

Члены руководящего комитета, рекомендации которых использовались при подготовке настоящей оценки

Алла Александян, Дуглас Бирд, Хамид Чустович, Лугандо Дзиба, Дэвид Обура, Изабель Соуза Пинто

Оговорка об отказе от ответственности

Используемые обозначения и оформление материала на картах в настоящей оценке не подразумевают выражения какого бы то ни было мнения Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, их органов управления, а также делимитации их границ. Эти карты были подготовлены или использованы исключительно с целью содействия оценке представленных на них обширных биогеографических районов.

¹ В скобках после имени указывается страна гражданства каждого автора или, если их более одной, страны гражданства через запятую; после знака дроби указывается страна принадлежности автора, если она отличается от страны гражданства, или организация, если автор представляет международную организацию. Перечень стран и организаций, назначивших экспертов, имеется на веб-сайте МПБЭУ.

² Дэвид Обура выполнял функции Сопредседателя оценки до его избрания Председателем МПБЭУ на десятой сессии Пленума, при этом подготовка второго проекта глав и первого проекта резюме для директивных органов пришлась на срок его работы в качестве Сопредседателя. Затем он стал членом руководящего комитета по проведению оценки.

Преамбула

Тематическая оценка по вопросам взаимосвязей между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем (оценка совокупности) Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) посвящена сложному и взаимосвязанному характеру кризисов и проблем, связанных с утратой биоразнообразия, доступностью и качеством воды, отсутствием продовольственной безопасности, рисками для здоровья и изменением климата. Для этого в ней дается критическая оценка данных о взаимосвязях между пятью элементами совокупности: биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием, здоровьем и изменением климата. Хотя изменение климата не упоминается в названии оценки, его взаимодействия со всеми элементами совокупности через воздействие изменения климата и меры по его предотвращению и адаптации к нему играют важную и все более активную роль, но часто не получают должного внимания. Изменение климата является одним из основных прямых факторов утраты биоразнообразия и, таким образом, рассматривается как один из пяти элементов совокупности. Хотя энергетика не считается элементом совокупности, соответствующие аспекты энергетических систем оцениваются в том случае, если они демонстрируют взаимосвязи с биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем, а также с адаптацией к изменению климата и его предотвращением. Другие системы, такие как земля, почва и воздух, считаются скорее сквозными составляющими, а не отдельными элементами совокупности.

Подходы на основе совокупности чрезвычайно важны, поскольку, несмотря на взаимосвязанный характер движущих факторов и коренных причин деградации биоразнообразия, водных ресурсов, продовольственных систем, здоровья и климата, решения по их устранению часто принимаются изолированно, что приводит к потенциальной несогласованности, незапланированным компромиссам и (или) непредвиденным последствиям. Подходы на основе совокупности признают, что проблемы в рамках каждого элемента взаимосвязаны с другими элементами на разных пространственных и временных уровнях. Благодаря более глубокому пониманию этих взаимосвязей и выявлению возможностей для сотрудничества между секторами и уровнями, результаты оценки совокупности могут способствовать синергетическому и целостному регулированию и руководству. Ключевые понятия и определения, связанные с оценкой совокупности, представлены на **рис. РДО.1**.

Настоящее резюме для директивных органов основано на фактических данных, полученных из различных систем знаний. В нем оценивается состояние знаний о прошлых, настоящих и возможных будущих тенденциях во взаимосвязях между пятью элементами совокупности, с акцентом на биоразнообразие и вклад природы на благо человека. Кроме того, в нем оцениваются данные о разнообразных вариантах реагирования, направленных на работу с конкретными задачами, проблемами или возможностями в сфере управления взаимодействиями между элементами совокупности (например, влиянием элементов друг на друга) и их регулирования. Такие варианты реагирования и меры по управлению могут быть разработаны для содействия принятию согласованных и скоординированных решений, которые позволяют преодолеть компромиссы и обеспечить синергию между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием, здоровьем и изменением климата, а также для поддержки преобразовательных изменений в целях достижения справедливого и устойчивого будущего в соответствии с глобальными политическими целями и рамочными программами, такими как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее цели в области устойчивого развития³, Конвенция о биологическом разнообразии, Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия⁴, а также Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата⁵ и Парижское соглашение⁶. Далее мы будем обозначать эти глобальные политические цели и рамочные программы в сжатой форме: цели в области устойчивого развития, Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия и Парижское соглашение.

Резюме для директивных органов состоит из четырех частей: А. Взаимодействия внутри совокупности в прошлом и настоящем; В. Взаимодействия внутри совокупности в будущем; С. Варианты реагирования с учетом взаимодействий внутри совокупности; Д. Управление совокупностью для достижения справедливого и устойчивого будущего. Настоящий доклад содержит ряд основных тезисов и справочных сообщений, одобренных членами МПБЭУ. Основные тезисы описывают важнейшие обобщения, предназначенные для лиц, принимающих решения. Более подробные фактические данные приводятся в справочных сведениях, причем связь между основными тезисами и справочными сведениями обозначается в фигурных скобках после каждого основного тезиса. В свою очередь, связь с фактическими данными в главах обозначается в фигурных скобках в справочных сведениях. Обозначения достоверности, основанные на подходе МПБЭУ к

³ Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.

⁴ Приняты Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в решении 15/4.

⁵ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1771, No. 30822.

⁶ Принято Конференцией Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в решении 1/CP.21 (FCCC/CP/2015/10/Add.1).

информированию о степени достоверности, о котором говорится в **приложении 1**, также приводятся во всех справочных сведениях.

Рис. РДО.1. Основные понятия и определения, используемые в оценке совокупности. Подробные определения пяти элементов совокупности приведены в главе 1, врезка 1.1. Каждый элемент взаимосвязи представлен уникальным цветом на всех рисунках в этой оценке: биоразнообразие представлено светло-зеленым; вода представлена сине-зеленым; продовольствие представлено оранжевым; здоровье представлено темно-красным; и климат представлен сиреневым.

Основные тезисы

А. Взаимодействия внутри совокупности в прошлом и настоящем

ОТ-А1. Биоразнообразие необходимо для нашего существования в целом, поскольку оно поддерживает наше водоснабжение и продовольственное обеспечение, наше здоровье и стабильность климата. Биоразнообразие сокращается во всех регионах мира и во всех пространственных масштабах, что влияет на функционирование экосистем, доступность и качество воды, продовольственную безопасность и питание, здоровье человека, растений и животных, а также на невосприимчивость к последствиям изменения климата. Утрата биоразнообразия и изменение климата взаимосвязаны и приводят к усугублению последствий и воздействий, угрожающих здоровью и благополучию человека {A2, A3, A4, A5}. Биоразнообразие и функционирующие экосистемы играют жизненно важную роль в обеспечении вклада природы на благо человека, в том числе, в регулировании климата, а также циркуляции питательных веществ и гидрологических циклов, что необходимо для получения достаточного количества чистой воды, поддержания продовольственных систем, сдерживания вредителей и патогенных микроорганизмов, улучшения физического и психического здоровья, обеспечения традиционными и современными лекарственными средствами и поддержания культурной самобытности. Однако все прошедшие оценки показатели за последние 30–50 лет свидетельствуют о снижении биоразнообразия на 2–6 процентов каждые десять лет. Утрата биоразнообразия и изменение климата взаимодействуют и усугубляют друг друга, негативно влияя на устойчивость экосистем и все остальные элементы совокупности. Функционирующие и жизнестойкие экосистемы вносят вклад в предотвращение изменения климата и адаптацию к нему, например, смягчая последствия экстремальных погодных явлений и выступая в качестве поглотителей углерода. Напротив, утрата биоразнообразия снижает способность экосистем, таких как леса и океаны, удерживать углерод, тем самым увеличивая концентрацию парниковых газов и ускоряя изменение климата. Утрата биоразнообразия ухудшает водоснабжение, способствует появлению патогенов и усугубляет некоторые формы загрязнения воды, причиняя вред здоровью людей, растений и животных. Биоразнообразие поддерживает устойчивость и производительность морского, прибрежного и пресноводного рыболовства, а также сельскохозяйственных систем, за счет опыления, борьбы с сельскохозяйственными вредителями и оздоровления почвы. Однако неустойчивые методы ведения сельского хозяйства способствуют утрате биоразнообразия, выбросам парниковых газов, загрязнению воздуха, воды и земли; при этом некоторые системы, например, рыбные хозяйства, приближаются к критической точке. Рост производства продовольствия в целом улучшил здоровье людей, способствуя снижению детской смертности и увеличению продолжительности жизни. Достаточное количество здоровой пищи, включая разнообразные фрукты, овощи, бобовые, цельное зерно и орехи, способствует устойчивому здоровому питанию⁷. Однако отсутствие агробиоразнообразия и разнообразия питания по-прежнему ограничивает улучшение показателей здоровья, особенно для людей с низким доходом и находящихся в уязвимом положении. В области продовольственной безопасности сохраняется неравенство, при этом 80 процентов недоедающих людей сосредоточены в развивающихся странах. Менее разнообразное и нездоровое питание является одной из основных причин неинфекционных заболеваний во всем мире.

ОТ-А2. За последние 50 лет глобальные тенденции, связанные с широким спектром косвенных движущих факторов, усилили прямые движущие факторы утраты биоразнообразия и привели к негативным последствиям для биоразнообразия, доступности и качества воды, продовольственной безопасности и питания и здоровья человека, а также способствовали изменению климата {A1, A3, A6}. Глобальные тенденции косвенных движущих факторов утраты биоразнообразия, включая экономические, демографические, культурные и технологические изменения (такие как чрезмерное потребление и отходы), привели к усилению тенденций прямых движущих факторов (таких как изменение в использовании наземных и морских ресурсов, неустойчивая эксплуатация, изменение климата, загрязнение и инвазивные чужеродные виды) в наземных, пресноводных и морских экосистемах. Это усугубляется фрагментарным управлением в сфере биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здравоохранения и изменения климата, когда различные институты и субъекты⁸ часто осуществляют изолированные и разрозненные политические

⁷ Устойчивое здоровое питание способствует укреплению всех аспектов здоровья и благополучия человека, оказывает низкое давление и воздействие на окружающую среду, является доступным, недорогим, безопасным и справедливым, а также приемлемым с культурной точки зрения (Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization. 2019. *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-8371-eb939311283f/content>).

⁸ Субъектами в контексте совокупности являются любые лица или группы, которые прямо или косвенно, официально или неофициально связаны с элементами совокупности и вариантами реагирования или затронуты ими. Субъекты стремятся влиять на государственные решения и содействовать работе с чаяниями, потребностями и поводами для беспокойства в обществе {1.3.2, 1.3.3, 4.2.6}. Примерами категорий субъектов могут служить глобальные и региональные институты, национальные и субнациональные органы управления, органы местного самоуправления, научно-информационные и образовательные сообщества, гражданское общество и низовые организации, коренные народы и местные

программы, что приводит к противоречивым целям и дублированию усилий. Эти прямые и косвенные движущие факторы взаимодействуют друг с другом и оказывают каскадное воздействие на элементы совокупности. Например, рост неустойчивого производства продовольствия связан с освоением земель и распространением неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, что обусловлено, в частности, ростом благосостояния. Такие методы привели к утрате биоразнообразия, снижению доступности и качества воды, повышению риска появления патогенов и увеличению выбросов парниковых газов. Чрезмерный сбор урожая, перелов рыбы, а также неустойчивая эксплуатация и производственная деятельность на земле и в море тоже приводят к деградации пресноводных и морских систем, имеющих важнейшее значение для гидрологических циклов, продовольственной безопасности и предотвращения изменения климата.

ОТ-А3. Общественные, экономические и политические решения, в которых отдается приоритет краткосрочным выгодам и финансовой доходности для небольшого числа людей и при этом игнорируются негативные последствия для биоразнообразия и других элементов совокупности, приводят к неравным результатам для благосостояния людей. Существующие подходы к управлению часто не учитывают и не устраняют эти негативные последствия, приводящие к деградации природы, в результате чего они непропорционально сильно сказываются на благополучии одних людей по сравнению с благополучием других {А6, А7}. В настоящее время экономические и финансовые системы инвестируют 7 трлн. долл. США в год в деятельность, которая наносит ущерб биоразнообразию и другим элементам совокупности. Доминирующие экономические системы могут вести к неустойчивому и несправедливому экономическому росту и приоритизировать ограниченное использование вклада природы на благо человека (например, только водных ресурсов и продовольствия), не учитывая при этом разнообразные ценности природы. В результате более половины населения мира проживает в районах, которые испытывают наибольшее бремя от снижения биоразнообразия, доступности и качества воды и продовольственной безопасности, а также от увеличения риска для здоровья и негативных последствий изменения климата. Это бремя непропорционально сильно сказывается на развивающихся странах, включая малые островные развивающиеся государства, а также на коренных народах и местных общинах и на лицах, находящихся в уязвимом положении, в странах с более высоким уровнем дохода. Несмотря на такого рода давление, коренные народы и местные общины успешно сохраняют биоразнообразие и обеспечивают устойчивое регулирование других элементов совокупности, используя свои знания и методы, что подтверждает аргументы в пользу их признания в качестве правообладателей и более активного вовлечения в процесс принятия решений. Усилия, направленные на улучшение состояния элементов совокупности (например, нормы, регулирующие эксплуатацию ресурсов окружающей среды) приносят лишь частичный успех. Однако они вряд ли будут полностью эффективными без более согласованных усилий, направленных на взаимосвязи между элементами совокупности и влияющими на них прямыми и косвенными движущими факторами. Управление также можно улучшить не только с помощью экономических и финансовых реформ, но и за счет вовлечения более широкого круга участников и ценностей, уделяя особое внимание вопросам равноправия.

В. Взаимодействия внутри совокупности в будущем

ОТ-В1. Сохранение текущих тенденций прямых и косвенных движущих факторов приведет к существенным негативным последствиям для биоразнообразия, доступности и качества воды, продовольственной безопасности и здоровья человека, усугубляя при этом изменение климата. Сценарии, в которых приоритетными являются цели для одного элемента совокупности без учета других элементов (например, только для биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здоровья человека или изменения климата), приведут к компромиссам во всей совокупности (врезка РДО.1) {В1, В2, В3, В4, В5, С6}. Сценарии, в которых текущие тенденции прямых и косвенных движущих факторов сохраняются в будущем, характеризуются увеличением добычи материальных ресурсов, чрезмерным потреблением, неустойчивым и несправедливым экономическим ростом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, а также неэффективными усилиями по борьбе с изменением климата. Замедление действий по достижению стратегических целей и неспособность бороться с этими движущими факторами увеличивают затраты. Например, расходы на борьбу с утратой биоразнообразия удвоятся, если отложить решение этой проблемы на 10 лет (допустим, с 2021 по 2030 год), а задержка принятия мер по борьбе с изменением климата может привести к увеличению расходов минимум на 500 млрд долл. США в год. Сценарии, в которых приоритет отдается изолированным целям или действиям, таким как сохранение биоразнообразия, водоснабжение, производство продовольствия, здоровье человека или предотвращение изменения климата, не позволяют получить выгоды в масштабах всей совокупности из-за взаимосвязей между элементами совокупности, которые могут привести к компромиссам. Чтобы получать выгоды для всей совокупности, необходимо сократить изменение климата и обеспечить, чтобы подходы к его предотвращению не оказывали негативного воздействия на другие элементы совокупности (например, следует сохранять прибрежные и морские экосистемы, способствующие удержанию углерода). Подобным образом, чтобы

общины, частный сектор и деловые организации, механизмы научно-политического взаимодействия, финансовые учреждения, средства массовой информации и учреждения культуры и искусства, у каждого из которых есть собственные намерения и интересы.

добиться улучшений для всех элементов совокупности, необходимо сдерживать утрату биоразнообразия, от чего можно получить выгоды для других элементов совокупности, если использовать справедливый и комплексный подход (например, следует использовать интегрированные подходы к наземным и морским ландшафтам, а также учитывать права и потребности коренных народов и местных общин).

ОТ-В2. Хотя в будущем возможно обеспечение выгод для всей совокупности с положительными результатами для человека и природы, достижение максимальных благоприятных результатов для всех элементов совокупности является сложной задачей. Сценарии, предусматривающие сбалансированные выгоды для всех элементов совокупности, как правило, включают варианты реагирования, обеспечивающие эффективное сохранение, восстановление и устойчивое использование экосистем, сокращение загрязнения наземной, пресноводной и морской среды, а также поддержку внедрения рационального здорового питания и предупреждения изменения климата и адаптации к нему {B1, B2, B3, B4}. Положительные сценарии предусматривают такие результаты, как прекращение и обращение вспять процесса утраты биоразнообразия, повышение доступности и качества воды и продовольственной безопасности, улучшение здоровья людей и замедление темпов изменения климата. Эти сценарии включают комплексное и своевременное использование многих связанных вариантов реагирования, которые не ограничены одним элементом совокупности, но включают сочетания мер для эффективного сохранения биоразнообразия (в наземных, пресноводных и морских системах), восстановления экосистем и устойчивого здорового питания. Они характеризуются устойчивым управлением природными ресурсами, инклюзивным экономическим ростом, обеспечивающим справедливое распределение выгод между различными социальными группами и моделями устойчивого потребления. Кроме того, эти сценарии, как правило, включают меры по предотвращению изменения климата и варианты реагирования, направленные на устранение факторов, вызывающих преобразование и деградацию местообитаний, например меры по обеспечению устойчивого производства и потребления, чтобы обратить вспять процесс утраты биоразнообразия и одновременно получить многочисленные выгоды для водных ресурсов, продовольствия, здоровья людей и климата.

ОТ-В3. Сценарии, ориентированные на синергию биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здоровья человека и изменения климата, приносят больше пользы для достижения глобальных стратегических целей, таких как цели в области устойчивого развития. Изолированные политические подходы и действия, в которых приоритет отдается какому-то одному элементу совокупности, ограничивают получение выгод от реализации всех стратегических целей {B3, B5}. В сценариях, которые сохраняют или усиливают текущие стратегические тенденции и сосредоточены на мерах политики в области биоразнообразия, продовольственных систем или изменения климата в отдельности, глобальные стратегические цели в основном не достигаются. Напротив, сценарии, предусматривающие положительное воздействие на биоразнообразие и другие элементы совокупности, также приносят больше положительных результатов для достижения нескольких стратегических целей, демонстрируя, что синергия между стратегическими целями может быть достигнута за счет расширенной, своевременной и улучшенной координации целей и действий в различных сферах политики. Переход к более эффективным, инклюзивным, устойчивым и рациональным продовольственным системам принесет многочисленные выгоды для элементов совокупности и поможет странам решить проблему освоения земель и неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые привели к деградации окружающей среды, утрате биоразнообразия и рискам для здоровья, таким как возникающие инфекционные заболевания и неполноценное питание. Меры по предотвращению изменения климата более эффективны в сценариях для будущего, в которых компромиссы между элементами совокупности сведены к минимуму, например, благодаря комплексному планированию действий, чтобы избежать конкуренции за земельные и прочие ресурсы между мерами по предотвращению изменения климата и действиями в рамках других элементов совокупности. Меры политики, поддерживающие устойчивое здоровое питание, устойчивое использование ресурсов и сокращение отходов, а также учитывающие множество субъектов и их системы ценностей и знаний, играют решающую роль в сценариях, успешно обеспечивающих устойчивое будущее.

С. Варианты реагирования с учетом взаимодействий внутри совокупности

ОТ-С1. Субъектам в разных секторах уже доступны многочисленные варианты реагирования для устойчивого регулирования биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здоровья и изменения климата, обладающие высокой синергической эффективностью. Варианты реагирования, традиционно не ориентированные на биоразнообразие, часто могут принести больше пользы для биоразнообразия, чем специально разработанные для этой цели. Варианты реагирования, осуществленные в соответствующих масштабах и условиях, в разной степени обеспечивают множество выгод для разных элементов совокупности, и многие из них не требуют больших затрат {C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9}. Была проведена углубленная оценка 71 варианта реагирования, представляющих 10 широких категорий: сохранение и прекращение преобразования экосистем, обладающих высокой экологической целостностью; восстановление природных и полуприродных экосистем; регулирование экосистем на землях и в водах, эксплуатируемых человеком; устойчивое потребление; сокращение загрязнения и отходов; интеграция

планирования и управления; управление рисками; обеспечение прав и справедливости; согласование финансирования; и категория «Прочее», содержащая несколько иных важных вариантов. Варианты реагирования сильно отличаются в плане воздействия на всю совокупность. Для некоторых вариантов реагирования имеются подтверждения о потенциальных выгодах для всех элементов совокупности: это, например, комплексное управление ландшафтами и морскими ландшафтами, эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве, устойчивое здоровое питание, регулирование биоразнообразия для борьбы с зоонозами, устойчивая биоэкономика и восстановление экосистем, способствующее предупреждению изменения климата и адаптации к нему (например, лесов, почв, водно-болотных угодий, торфяников и мангровых зарослей). Другие варианты реагирования приносят выгоды для меньшего числа элементов совокупности. Некоторые варианты реагирования, предназначенные для одного элемента, могут вызвать непреднамеренные негативные последствия для других элементов совокупности, если их применение не будет осуществляться с необходимыми мерами предосторожности (например, морская ветроэнергетика, эксплуатация плотин). Многие варианты реагирования относятся к низкочастотным (например, агроэкология, интегрированная мультитрофная аквакультура, оценка воздействия на здоровье, экологическая интенсификация сельского хозяйства). Варианты, которые открывают доступ к новым формам финансирования, меняют организационные модели или позволяют лучше согласовать стимулы, хотя и вызывают сложности, в то же время могут создать возможности для более системных изменений и усилить синергию между секторами в настоящее время и в будущем. Краткие описания всех вариантов реагирования, которые только названы здесь, приведены в **приложении 4**.

ОТ-С2. Варианты реагирования могут способствовать или препятствовать друг другу, что приводит к потенциальной синергии и компромиссам между ними. Эффективность вариантов реагирования с целью получения выгод для всей совокупности может быть повышена за счет одновременного или последовательного применения, поскольку одни варианты реагирования стимулируют другие или усиливают их преимущества {С6, С8, С10, D2}. Варианты реагирования, снижающие конкуренцию за землю или другие ресурсы, могут способствовать другим вариантам реагирования в достижении положительных результатов для нескольких элементов совокупности. Например, обеспечение устойчивого здорового питания, сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов, экологическую интенсификацию и устойчивую интенсификацию сельского хозяйства и восстановление экосистем можно сочетать (т. е. объединять в связки), стимулировать и осуществлять с помощью изменений в поведении, чтобы остановить или обратить вспять утрату биоразнообразия, сократить освоение земель и загрязнение воды, улучшить здоровье человека и сократить выбросы парниковых газов. Некоторые варианты реагирования, по сути, уже напоминают связки, поскольку включают множество синергических действий, – например, продовольственные системы коренных народов, которые формируются на основе знаний и традиционных методов коренного и местного населения и основаны на целостном мировоззрении. Варианты реагирования, разработанные и осуществленные изолированно, без учета взаимосвязей между ними, могут привести к сокращению выгод для всех элементов совокупности. Комплексные подходы к планированию и управлению, правозащитные подходы⁹ и согласование финансирования могут способствовать объединению и последовательному применению вариантов реагирования для достижения синергического эффекта или многочисленных сопутствующих выгод, устранения компромиссов и даже экономии средств. Обеспечение полного и эффективного участия широкого круга субъектов, включая коренные народы и местные общины, в совместной разработке, координации и реализации объединенных вариантов реагирования может помочь увеличить масштабы и справедливое распределение выгод, а также способствовать появлению новых вариантов в условиях сотрудничества.

ОТ-С3. Варианты реагирования могут в значительной степени способствовать глобальным политическим инициативам для достижения справедливого и устойчивого будущего, включая цели в области устойчивого развития, Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу в области биоразнообразия и Парижское соглашение. Варианты реагирования, разработанные для содействия нескольким элементам совокупности, поддерживают достижение многих целей и задач глобальных рамочных стратегий, укрепляя синергию и согласованность между ними (врезка РДО.2) {С10}. Осуществление 71 прошедшего оценку варианта реагирования способствует достижению всех 17 целей в области устойчивого развития, всех 23 задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и долгосрочных целей Парижского соглашения по предотвращению изменения климата и адаптации к нему. Цели в области устойчивого развития, непосредственно связанные с элементами совокупности (т. е. цели 2, 3, 6, 13, 14 и 15), поддерживаются наибольшим числом вариантов реагирования, однако и эти и другие варианты также вносят существенный вклад в достижение остальных 11 целей. Можно выделить 24 варианта реагирования, включая экосистемную адаптацию в сельских ландшафтах, сотрудничество в области трансграничных водных ресурсов, продовольственные системы коренных народов, городскую зеленую инфраструктуру, городские решения, основанные на природных

⁹ В соответствии с учетом раздела С при осуществлении Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия.

факторах, и агроэкологию, каждый из которых способствует достижению более 5 целей в области устойчивого развития и более 5 задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Варианты реагирования, основанные на приоритизации биоразнообразия в различных секторах и внутри секторов, хотя и направлены в первую очередь на биоразнообразие, могут принести значительные выгоды для других элементов совокупности и, таким образом, поддержать осуществление глобальных рамочных стратегий. Помимо содействия достижению глобальных целей, эти варианты реагирования приносят прямые и ощутимые выгоды коренным народам и местным общинам в районах их применения.

D. Управление совокупностью для достижения справедливого и устойчивого будущего

ОТ-D1. Преобразование существующих изолированных методов управления с помощью более комплексных, инклюзивных, справедливых, подотчетных, скоординированных и адаптивных подходов позволяет успешно реализовать варианты реагирования для комплексного регулирования элементов совокупности и связанных с ними прямых и косвенных движущих факторов, что принесет выгоды для людей и природы сегодня и в будущем {A1, A7, D1, D2}. Имеющаяся система управления не справляется со сложными, взаимосвязанными и взаимозависимыми проблемами, обусловленными темпами и масштабами изменения окружающей среды и растущего неравенства. Фрагментарные и изолированные институты и краткосрочные, противоречивые или неинклюзивные меры политики подрывают осуществление глобальных рамочных стратегий. Работа с косвенными движущими факторами изменения окружающей среды, а также с основополагающими ценностями и моделями поведения, влияющими на эти факторы, имеет решающее значение для борьбы за сохранение природы и ее вклада на благо людей и является неотъемлемой частью совершенствования подходов к управлению. «Подходы к управлению совокупностью» обеспечивают более синергическое, целостное и трансдисциплинарное представление о проблемах и решениях, охватывают больше субъектов, участвующих в разнообразных взаимодействиях внутри совокупности, подчеркивают выраженные ценности, такие как справедливость и подотчетность, способствуют согласованию мер политики, сотрудничеству и интеграции, а также являются экспериментальными, адаптивными и рефлексивными. Интеграция этих компонентов управления совокупностью и принятия решений со стороны многочисленных субъектов и в различных секторах и масштабах может способствовать применению подхода, предусматривающего участие всего общества, который закреплен во многих глобальных рамочных стратегиях.

ОТ-D2. Разрыв в финансировании для удовлетворения потребностей биоразнообразия составляет от 0,3 до 1 трлн долл. США в год, а дополнительные инвестиционные потребности для достижения целей в области устойчивого развития, самым непосредственным образом связанных с водными ресурсами, продовольствием, здоровьем и изменением климата, составляют не менее 4 трлн долл. США в год. Срочные действия по преобразованию ценностей и структур, а также решение проблемы доминирования узкого круга интересов в экономических и финансовых системах могут способствовать увеличению инвестиций в биоразнообразие и другие элементы совокупности {D3}. Преобразование экономических и финансовых систем может осуществляться посредством укрепления потенциала лиц, принимающих решения, для понимания связей между экономическими и экологическими системами и реагирования на них, а также для использования устойчивых финансовых и экономических инструментов. Изменения в благоприятствующей фискальной и нормативно-правовой среде могут воздействовать на финансовые стимулы путем увеличения затрат на причинение вреда природе и поощрения изменений в бизнес-моделях, в том числе за счет повышения доходности от инвестиций, приносящих пользу природе. Дополнительные варианты реагирования могут помочь привести экономические и финансовые системы в соответствие с требованиями биоразнообразия и сократить негативно влияющие стимулы, которые приводят к ущербу для биоразнообразия и элементов совокупности. Среди других преобразовательных изменений можно назвать внедрение и использование показателей, помимо валового внутреннего продукта, и включение различных ценностей и субъектов в процесс принятия экономических и финансовых решений. Этому может способствовать расширение доступа к финансовым ресурсам и их наличие, особенно для развивающихся стран, а также решение существующих долговых проблем и признание необходимости справедливого и равноправного перехода. Группы населения, традиционно и в настоящее время находящиеся в маргинализованном положении, а также коренные народы и местные общины, сталкиваются с особыми трудностями в получении финансирования для удовлетворения их потребностей. В целом эти усилия могут изменить отношения между экономикой и природой, повысить справедливость и обеспечить результаты устойчивого развития.

ОТ-D3. Подходы к управлению совокупностью, принятие решений и укрепление потенциала можно усовершенствовать с помощью ряда обоснованных шагов и действий с учетом разнообразных фактических данных. Дорожная карта для мер по воздействию на совокупность может быть использована самыми разными субъектами в различных секторах для выявления проблем и общих ценностей с целью совместной работы по поиску решений, способствующих достижению справедливого

и устойчивого будущего в соответствии с глобальными рамочными стратегиями. Инструменты и методы, способствующие целостному пониманию элементов совокупности, могут расширить знания, укрепить сотрудничество и содействовать принятию решений {D2, D4, D5}. Этапы, обозначенные на этой дорожной карте, могут применяться к конкретным проблемам или возможностям, связанным с элементами совокупности и их взаимодействиями, и могут включать определение характеристик прямых и косвенных движущих факторов и их воздействия, выявление и созыв субъектов управления в разных секторах и масштабах, понимание взаимодействий и взаимозависимостей между элементами совокупности, совместное создание концепций и согласование ценностей, определение вариантов реагирования и синергии и компромиссов между ними, оценку благоприятных условий и преодоление препятствий для скоординированных и комплексных действий, переговоры об осуществлении и масштабировании, а также мониторинг и обучение итеративного характера. Эти шаги могут быть предприняты разнообразными субъектами, работающими вместе, и основаны на более инклюзивном сотрудничестве между ними на разных уровнях. Однако для совместных действий существует множество препятствий, например, пересекающиеся и усугубляющие друг друга системы маргинализации в разных секторах, особенно для таких групп, как коренные народы и местные общины, молодежь, пожилые люди, мигранты и перемещенные лица, женщины и люди с ограниченными возможностями. Укрепление потенциала в области управления может повысить осведомленность о необходимости перемен, усилить совместное накопление знаний, помочь в работе с компромиссами и содействовать в устранении несправедливости. Действия в рамках дорожной карты могут быть как постепенными, так и преобразовательными, и все они способны улучшить текущую ситуацию и помочь приблизиться к справедливому и устойчивому будущему.

Справочные сведения

А. Взаимодействия внутри совокупности в прошлом и настоящем

A1. Глобальные тенденции косвенных движущих факторов утраты биоразнообразия, включая экономические, демографические, институциональные, культурные и технологические изменения, усилились или ускорились за последние 50 лет (точно установлено) {2.3.2}. Это привело к активизации тенденций в области прямых движущих факторов (включая изменения в использовании наземных и морских ресурсов, неустойчивую эксплуатацию организмов, изменение климата, загрязнение окружающей среды и воздействие инвазивных чужеродных видов), оказывая каскадное воздействие на все элементы совокупности (рис. РДО.2 и РДО.3) (точно установлено) {2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6.1}. Разрозненное управление, в процессе которого элементы совокупности рассматриваются изолированно, еще больше усугубляет эти проблемы (точно установлено) {1.1.1, 1.1.2.2, 4.2.2, 6.2.5, 7.2.5}. Десять из двенадцати показателей, относящихся к пяти категориям косвенных движущих факторов (экономические, демографические, институциональные, культурные и технологические), выросли после 2001 года (установлено, но не окончательно) {2.3.2} (рис. РДО.3). Научные исследования и инновации (т. е. технологическое развитие), образование, сокращение нищеты и некоторые экологические нормы привели к улучшению тенденций для элементов совокупности (установлено, но не окончательно) {2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.4, 2.3.2.5} (рис. РДО.3). Однако негативное воздействие других косвенных движущих факторов, таких как рост валового внутреннего продукта, торговли, населения и урбанизации, а также высокий уровень потребления на душу населения в странах с высоким уровнем дохода и рост потребления на душу населения в мире, усиливает прямые движущие факторы, хотя в разных регионах и странах скорость изменений отличается; это приводит к каскадному негативному воздействию на элементы совокупности (точно установлено) {2.3.1, 2.4} (рис. РДО.2 и РДО.3). Правительствам и другим субъектам часто не удается решить эти проблемы, в частности потому, что меры политики в разных секторах нередко не учитывают косвенные движущие факторы и остаются фрагментарными у разных учреждений и субъектов; это приводит к пробелам в управлении, конфликтам целей и стимулов, а также к непредвиденным последствиям и неэффективному использованию ресурсов (точно установлено) {1.1.2, 1.3.4, 4.2.2, 4.5.4, 7.2.5}. С 2010 года число вооруженных конфликтов увеличилось (точно установлено) {2.3.2.3}. Конфликты усиливают некоторые прямые факторы, и помимо людских потерь, могут повлечь за собой вред биоразнообразию, сельскохозяйственным угодьям и водоснабжению или их уничтожение, а также ущерб для благополучия человека. Кроме того, вооруженные конфликты создают препятствия для сотрудничества, значительно задерживая коллективные и преобразовательные действия в поддержку устойчивого развития (точно установлено) {2.3.2.3}.

Рис. РДО.2. А. Тенденции во времени для показателей косвенных движущих факторов, влияющих на элементы совокупности. В. Тенденции во времени для показателей элементов совокупности. Тенденции основаны либо на глобальных, либо на национальных данных, агрегированных в глобальном масштабе по четырем уровням дохода согласно классификации Всемирного банка за период с 1970 по 2022 год, в зависимости от наличия данных. Для справки: категории стран с низким уровнем дохода, уровнем дохода ниже среднего и уровнем дохода выше среднего относятся к развивающимся странам. А) Тенденции во времени для показателей косвенных движущих факторов. ВВП (трлн долл. США в текущем эквиваленте); торговля: товарный экспорт (трлн долл. США в текущем эквиваленте); население: население мира (миллиарды); урбанизация: городское население (в процентах от общей численности населения); экологические нормы: совокупное количество принятых норм и законодательных актов; возобновляемая энергия: энергия, полученная из возобновляемых источников (петавайт-часы). В) Тенденции во времени для показателей совокупности. Биоразнообразие: состояние экосистем, измеренное с помощью индекса нетронутости биоразнообразия (0–1), и выживание видов, измеренное с помощью индекса Красного списка (0–1); водные ресурсы: наличие пресной воды (возобновляемые ресурсы пресной воды на душу населения в кубометрах); продовольствие: продовольственное обеспечение (ккал на душу населения в день); здоровье: ожидаемая продолжительность жизни для людей в возрасте 50 лет; изменение климата: частота

климатических бедствий (общее число климатических бедствий) {2.3.3}. *Сокращения:* ВВП – валовый внутренний продукт.

А ТЕНДЕНЦИИ КОСВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ФАКТОРОВ

Показатели косвенного движущего фактора		Тенденция косвенного движущего фактора	Воздействие на тенденцию прямого движущего фактора				
			Изменение землепользования / морепользования	Неустойчивая эксплуатация	Изменение климата	Загрязнение	Инвазивные чужеродные виды
Экономические	ВВП	↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
	Материалоемкость	↘		↓	↓	↓	
	Торговля	↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑↑
	Нищета	↓	—	—	—		—
Демографические	Население	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	
	Урбанизация	↗	↑	↑	↑	↑	↑
Институциональные	Нормы (экологические)	↑	—	—	—	—	—
	Вооруженные конфликты	↑	~	~	↑	↑	
Культурные	Знания/грамотность	↗					
	Потребление на душу населения	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
Технологические	Возобновляемая энергия (солнечная и ветровая)	↑	↑	↑↑	↓	~	
	Использование ИКТ	↑		↑↑	~	↑	↑

В ТЕНДЕНЦИИ КОСВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭЛЕМЕНТЫ СОВОКУПНОСТИ

Показатели косвенного движущего фактора		Тенденция косвенного движущего фактора	Биоразнообразие	Водные ресурсы		Продовольствие		Здоровье		Изменение климата
				Доступность	Качество	Количество	Качество	Физическое	Психическое	
Экономические	ВВП	↑	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑↑
	Материалоемкость	↘	—	—	—	▲		—		↓
	Торговля	↑	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑
	Нищета	↓	—	~	—	~	~	~	~	—
Демографические	Население	↗	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑↑
	Урбанизация	↗	↓	↓	↓	▲	~	▼	▼	↑
Институциональные	Нормы (экологические)	↑	▲	▲	—	—	—	—	—	—
	Вооруженные конфликты	↑	~	—	—	—	▼	▼	▼	↑
Культурные	Знания/грамотность	↗								
	Потребление на душу населения	↗	↓	↓	↓	▲	▼	▼	—	↑↑
Технологические	Возобновляемая энергия (солнечная и ветровая)	↑	↓	—	—	~	—	~	—	↓
	Использование ИКТ	↑	↓	—	—	—	—	▼	—	~

Направление тенденции, годовой показатель, начиная с 2001 года

- ↑ > +3%
- ↗ 0,3 до 3%
- -0,3 до 0,3%
- ↘ -0,3 до -3%
- ↓ < -3%

Как тенденция косвенного движущего фактора воздействовала на тенденцию прямого движущего фактора

- ↑↑ Значительное усиление
- ↑ Умеренное усиление
- Стабильно (почти нет воздействия)
- ↓ Умеренное ослабление
- ↓↓ Значительное ослабление
- ~ Переменное влияние

Как тенденция косвенного движущего фактора воздействовала на элемент совокупности

- ▲ Значительное положительное воздействие
- ▲ Умеренное положительное воздействие
- Стабильное воздействие (почти отсутствует)
- ▼ Умеренное отрицательное воздействие
- ▼ Значительное отрицательное воздействие
- ~ Переменное воздействие

Уровень достоверности доказательств воздействия

- ☐ Точно установлено
- ◐ Установлено, но не окончательно
- ◑ Не установлено
- ◒ Невозможно прийти к заключению

Рис. РДО.3. А. Воздействие тенденций косвенных движущих факторов на тенденции прямых движущих факторов, влияющих на элементы совокупности. В. Воздействие тенденций косвенных движущих факторов на элементы совокупности. А) Ежегодный рост отдельных показателей косвенных движущих факторов и их воздействие на тенденции прямых движущих факторов {2.3.1, 2.3.2}. В охваченный период времени тенденции косвенных движущих факторов усиливали прямые движущие факторы и тем самым усиливали изменение климата как один из элементов совокупности. Чтобы обеспечить полное представление о совокупности, изменение климата продублировано, поскольку оно является как движущим фактором (А), так и элементом совокупности (В). В) Анализ тенденций тех же косвенных движущих факторов был использован для оценки влияния этих тенденций на элементы совокупности: биоразнообразие, водные ресурсы (наличие и качество), продовольствие (количество и качество) и здоровье (физическое и психическое). На этом рисунке обобщены сведения о последних тенденциях за период с 2001 по 2021 год в соответствии с имеющимися данными. В обоих блоках А и В уровень воздействия не приводится, если к заключению прийти невозможно {2.3.2, рис. 2.11}. *Сокращения:* ВВП – валовый внутренний продукт; ИКТ – информационные и коммуникационные технологии.

А2. Биоразнообразие в пресноводной среде сокращается быстрее, чем биоразнообразие в наземной среде (точно установлено) {2.3.3, 2.4.1}. Нерациональный забор пресной воды, деградация водно-болотных угодий и утрата лесов привели к снижению качества воды и устойчивости к воздействию изменения климата во многих регионах мира (точно установлено) {2.4.1, 2.5.2, 2.6}, влияя на биоразнообразие, доступность воды и продовольствия, что приводит к последствиям для здоровья человека, растений и животных (точно установлено) {2.4.1, 2.5.1, 2.5.2.3, 2.6}. Во всем мире многие морские системы страдают от чрезмерной добычи и деградируют в результате антропогенной деятельности (точно установлено) {2.4.1, 2.5.2, 2.6}, что приводит к сокращению биоразнообразия и вклада природы на благо человека. Пресноводные и морские прибрежные экосистемы особенно чувствительны, поскольку они накапливают антропогенные стрессовые факторы, такие как загрязняющие вещества и осадки, которые проникают сквозь границы экосистем и водосборных бассейнов (точно установлено) {2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.4.1, 2.5.2}. На добычу воды для производства продовольствия приходится около 80 процентов потребности человечества в воде (точно установлено) {2.5.2.1}. Гидрологический цикл регулируется экосистемными и геофизическими процессами, которые поддерживают биоразнообразие и обеспечивают вклад природы на благо человека, необходимый для здоровья и благополучия (рис. РДО.4). Водно-болотные угодья и внутренние водоемы занимают всего 2,6 процента поверхности Земли, но играют значительную роль в регулировании водных ресурсов, предотвращении изменения климата и адаптации к нему. Кроме того, они являются водными объектами, наиболее подверженными воздействию деятельности человека и изменения климата, и значительная их часть за последние столетия деградировала или была утрачена (точно установлено) {2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2}. Леса также имеют огромное значение для регулирования водных ресурсов и доступа к ним; они задерживают, фильтруют и регулируют воду в растительности и почве, обеспечивая чистой и доступной пресной водой до 75 процентов населения мира (по состоянию на 2005 год) (точно установлено) {2.4.1}. Соответственно, в результате утраты лесного покрова ухудшаются регулирование, качество и доступность воды, что приводит к увеличению затрат на очистку воды и негативным последствиям для здоровья (точно установлено) {2.4.1}. Не менее 50 различных заболеваний связаны с плохим водоснабжением, а также с низким качеством воды и санитарии (точно установлено) {2.5.2.3}. Среди морских экосистем коралловые рифы подвергаются совокупной угрозе со стороны неустойчивого рыболовства, загрязнения с суши, изменения климата и закисления океана, при этом приблизительно для трети видов кораллов, образующих рифы, уже существует высокий риск вымирания (точно установлено) {2.3.1, 2.5.2}. Коралловые рифы являются наиболее уязвимыми экосистемами и могут исчезнуть во всем мире в ближайшие 10–50 лет {2.4.1}. Такое воздействие потенциально затрагивает около миллиарда человек, которые живут в радиусе 100 км от коралловых рифов (около 13 процентов населения планеты) и получают от них выгоды в виде продовольствия, лекарственных средств, защиты от прибрежных штормов и эрозии, возможностей для туризма и отдыха, а также средств к существованию (точно установлено) {2.4.1, 2.5.2}.

А3. Увеличение объемов производства продовольствия улучшает здоровье людей за счет более высококалорийного питания (точно установлено) {2.3.3, 2.4.2, 2.5}. Однако неустойчивые методы ведения сельского хозяйства, которые способствовали такому росту производства продовольствия, также привели к утрате биоразнообразия, неустойчивому использованию воды, снижению разнообразия и качества продуктов питания, усугублению загрязнения и выбросов парниковых газов (рис. РДО.4) (точно установлено) {2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.6.1}. Такого рода последствия проявляются неравномерно и в основном сказываются на людях в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах (точно установлено) {2.5, 2.5.3.1, 2.6}. Негативное воздействие продовольственных систем на элементы совокупности, вызванное как освоением земель, так и неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства, привело к сокращению биоразнообразия и, как следствие, многих аспектов вклада природы на благо человека, в частности, за счет сокращения регулирующего воздействия (например, регулирования качества воды и климата) (точно установлено) {2.4.2, 2.5} и увеличения риска

неинфекционных заболеваний (*точно установлено*) {2.4.3, 2.5}, новых инфекционных заболеваний (*установлено, но не окончательно*) {2.4.3, 2.5}, глобальных температур и других климатических изменений (*точно установлено*) {2.5.2.2}. Рост мирового спроса на продовольствие, обусловленный, в частности, ростом благосостояния, привел к увеличению объемов сельскохозяйственного производства. Отчасти он достигается благодаря неустойчивым методам ведения сельского хозяйства, которые привели к неустойчивому использованию воды и синтетических химических веществ, таких как минеральные удобрения и пестициды, и которые также способствуют изменению климата и влияют на другие элементы совокупности, усугубляя загрязнение воздуха, воды и земли и утрату биоразнообразия в наземных, пресноводных и морских экосистемах (*точно установлено*) {2.3.1, 2.4.2}. Изменение климата также замедлило рост производительности сельского хозяйства в последние десятилетия (*точно установлено*) {2.4.4}. Глобальное агробиоразнообразие, включая генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, сокращается (*точно установлено*) {2.4.2, 5.4.3.3}, при этом производство продовольствия в мире в значительной степени зависит всего от девяти видов сельскохозяйственных культур, на долю которых приходится 65 процентов мирового производства сельскохозяйственных культур (*точно установлено*) {2.4.2}. Это влияет на функционирование экосистем, жизнестойкость продовольственных систем, продовольственную безопасность и питание, а также на социальные (занятость, здоровье) и экономические (доход, производительность) системы (*точно установлено*) {2.4.2}. Увеличение количества производимого продовольствия не сопровождается повышением качества питания (*точно установлено*) {2.4.2}. Проблемы недостаточности питания и неравенства в области продовольственной безопасности сохраняются в глобальных масштабах, несмотря на снижение числа людей, страдающих от недоедания (*точно установлено*) {2.4.2, 2.5}. Восемьдесят процентов людей, страдающих от недоедания, проживают в развивающихся странах и в основном в сельских районах (*точно установлено*) {2.3.3}. Стоимость здорового питания может быть высокой, особенно в развивающихся странах, и, следовательно, недоступной для многих: 42 процента населения мира, 86 процентов населения стран с низким уровнем дохода и 70 процентов населения стран с уровнем дохода ниже среднего не имели достаточно средств на здоровое питание в 2021 году (*точно установлено*) {2.4.2, 2.5}. От отсутствия продовольственной безопасности страдают более 800 миллионов человек в Азии и Африке, а в 2017 году почти 3 миллиона смертей в мире были связаны с низким содержанием цельного зерна в рационе (*установлено, но не окончательно*) {2.3.1}. Неустойчивая эксплуатация и загрязнение пресноводных и морских экосистем влияют на миллионы людей, включая группы, сильно зависящие от получаемых из этих экосистем белковых пищевых продуктов, например, коренные народы и местные общины (*точно установлено*) {2.4.2, 2.5}.

A4. Здоровье человека напрямую зависит от таких элементов совокупности, как биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие и изменение климата. Улучшение здоровья человека, в том числе увеличение ожидаемой продолжительности жизни и выживаемости детей, отчасти является результатом увеличения производства продовольствия и доступа к нему. Ухудшение результатов лечения ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний связано с утратой биоразнообразия, нездоровым питанием, отсутствием чистой воды, загрязнением окружающей среды и изменением климата, помимо прочего (*точно установлено*) {2.3.3, 2.4.3, 2.5.2.3}. Как положительные, так и отрицательные результаты для здоровья человека крайне неравномерны (*точно установлено*) {2.3.3, 2.4.3, 2.5}. За последние столетия средняя продолжительность жизни значительно увеличилась во всем мире – в частности, в результате улучшения продовольственной безопасности и развития здравоохранения, в том числе, благодаря использованию лекарств на основе компонентов биоразнообразия. В то же время разница в средней продолжительности жизни в разных регионах может быть очень велика и достигает 20 лет (**рис. РДО.2**). Показатели детской смертности в наименее развитых странах в 10 раз выше, чем в странах с высоким уровнем дохода (*точно установлено*) {2.3.3}. Нездоровое питание стало одним из важнейших движущих факторов смертности во всем мире, на долю которого в 2017 году пришлось почти 11 миллионов смертей среди взрослого населения и 255 миллионов лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (15 процентов всех лет жизни взрослого населения, скорректированных по нетрудоспособности) (*точно установлено*) {2.3.3, 2.5}. Неустойчивые системы ведения сельского хозяйства способствуют утрате биоразнообразия, чрезмерному использованию воды, загрязнению окружающей среды и изменению климата, что еще больше усугубляет проблемы со здоровьем. По оценкам, повышенное загрязнение воздуха и воды стало причиной 9 миллионов преждевременных смертей в 2019 году (16 процентов всех смертей в мире) (*точно установлено*) {2.4.3, 2.5} в результате заболеваний, таких как респираторные заболевания, рак, аллергии, врожденные дефекты, нейродегенеративные заболевания и нарушение когнитивного развития. Количество новых и повторных вспышек инфекционных заболеваний растет, причем половина из них вызвана изменениями в землепользовании, методами ведения сельского хозяйства и видами деятельности, которые затрагивают естественную среду обитания и приводят к увеличению контактов между дикими животными, домашними животными и людьми (*установлено, но не окончательно*) {2.5}. Кроме того, утрата знаний коренного и местного населения о биоразнообразии привела к сокращению использования народной медицины многими коренными народами и местными общинами {врезка 2.7}. Природа также имеет важнейшее значение для физического, эмоционального и психического здоровья и благополучия, поскольку

более биологически разнообразная окружающая среда и доступ к ней способствуют восстановлению после стресса, депрессии и прочих связанных со здоровьем состояний (*точно установлено*) {2.4.3}.

A5. Изменение климата влияет на биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие и здоровье посредством изменения средних климатических условий, а также частоты и масштабов экстремальных погодных явлений (рис. РДО.4) (*точно установлено*) {2.5.2.2}. Эти элементы совокупности также влияют на изменение климата; например, на продовольственную систему приходится от 21 до 37 процентов всех выбросов парниковых газов (*точно установлено*) {5.3.1, 5.5.1}. Устойчивые экосистемы также вносят важнейший вклад в усилия по предотвращению изменения климата и адаптации к нему (*точно установлено*) {5.5.3}. При существующих тенденциях изменение климата ведет к необратимой утрате морского биоразнообразия, например, коралловых рифов, и негативно сказывается на прибрежном рыболовстве, обеспечивающем питание, которое предотвращает недоедание, задержку роста детей и другие проблемы со здоровьем (*точно установлено*) {2.5.2.2}. Изменение климата также во многих отношениях влияет на производство продовольствия в наземных условиях (например, в плане воздействия теплового стресса на урожайность, доступность и качество воды), что имеет последствия для здоровья и благополучия человека, включая обострение проблемы отсутствия продовольственной безопасности для уязвимых групп населения. Кроме того, на здоровье напрямую воздействуют экстремальные погодные явления, такие как периоды аномальной жары, наводнения, засухи и природные пожары, а также активизировавшееся распространение патогенных микроорганизмов и загрязнителей (неочищенных сточных вод, удобрений, пестицидов, осадков и загрязнителей в атмосфере), которое может носить трансграничный характер. В настоящее время 58 процентов известных инфекционных заболеваний человека (218 из 375) могут усугубиться из-за изменения климата (*установлено, но не окончательно*) {2.5.2.2}. Изменение климата стало одной из непосредственных причин гибели от жары 62 000 человек в Европе в 2022 году, более 1500 человек в США в 2023 году и от 12 000 до 19 000 детей в Африке в период с 2011 по 2020 год (*точно установлено*) {2.5.2.2}. В последние 50 лет экстремальные явления, связанные с погодой, климатом и водными ресурсами, стали причиной почти 12 000 бедствий, которые привели к гибели 2 миллионов человек (90 процентов – в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего) и к общим затратам в 4,3 трлн долл. США в глобальном масштабе (*точно установлено*) {2.5}. По оценкам, в 2018 году на изменения в землепользовании, связанные с производством продовольствия, приходился 21 процент глобальных выбросов в эквиваленте диоксида углерода (*точно установлено*) {2.5.2.1}. Функционирующие и устойчивые экосистемы вносят важнейший вклад в предотвращение изменения климата и адаптацию к нему (*точно установлено*) {5.5.3}, например, смягчая экстремальные погодные явления и выступая в качестве поглотителя углерода. Например, прибрежные экосистемы способствуют более чем 50-процентному поглощению углерода в океанах и обеспечивают защиту от наводнений (*точно установлено*) {2.4.1, 2.5, 5.5.3.13}.

Рис. РДО.4. А. Доказательства направленности взаимодействий между элементами совокупности. В. Иллюстративный пример, демонстрирующий негативные каскадные последствия для элементов совокупности, вызванные изменениями в землепользовании при неустойчивом ведении сельского

хозяйства. В части А взаимодействие между элементами совокупности определено на основе систематического обзора литературы, в котором использовались исследования, охватывающие четыре или пять элементов совокупности. Отображается влияние положительных или отрицательных тенденций для элемента совокупности, обозначенных знаками (+) или (–) в левой колонке, на другие элементы совокупности с указанием уровня достоверности доказательств, определенного в зависимости от количества исследований, подтверждающих каждое воздействие. Следует отметить, что положительное направление воздействия на изменение климата соответствует его сокращению или предотвращению, а отрицательное – усилению изменения климата. Уровень достоверности доказательств: «невозможно прийти к заключению» относится к случаям, когда одинаковое количество исследований выявило как положительный, так и отрицательный эффект от упомянутого взаимодействия; «не установлено» относится к случаям, для которых имеются фактические данные из слишком малого количества исследований; и «нет данных» указывает на то, что ни одно из исследований, к которым имелся доступ, не выявило соответствующих взаимосвязей при использовании подходов на основе совокупности. Положительное влияние сокращения водных ресурсов на биоразнообразие и продовольственные ресурсы связано с оценкой последствий наводнений.

А6. Отрицательные тенденции биоразнообразия, водных ресурсов, здоровья и изменения климата являются результатом несогласованных систем экономических и общественных ценностей, влияющих на структуры стимулирования, которые отдают приоритет ориентации на краткосрочные цели и частную прибыль и обеспечивают значительные выгоды непропорционально малым группам людей (точно установлено) {6.2.3, 6.2.5, 7.2}. Существующие экономические и финансовые косвенные движущие факторы стимулируют инвестиции в деятельность, которая наносит ущерб биоразнообразию и другим элементам совокупности (по оценкам, приблизительно на 7 трлн долл. США), в то время как лишь часть этой суммы (по оценкам, 200 млрд долл. США) выделяется на улучшение состояния природы (рис. РДО.3) (установлено, но не окончательно) {6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6}. Существующие меры политики и международные соглашения пока демонстрируют ограниченные результаты в плане контроля над воздействием экономического бремени на элементы совокупности, несмотря на оценки, согласно которым более половины мирового валового внутреннего продукта (58 трлн долл. США от экономической деятельности в 2023 году) производится в секторах, умеренно или сильно зависящих от природы (установлено, но не окончательно) {6.1.3}. Например, негативные экстерналии (затраты, не учитываемые в процессе принятия решений) в секторах ископаемых видов топлива, сельского хозяйства и рыболовства в настоящее время по оценкам составляют от 10 до 25 трлн долл. США в год, что отражает негативное воздействие производства и потребления в этих секторах на биоразнообразие, водные ресурсы, здоровье и изменение климата (установлено, но не окончательно) {6.1.3, 6.2.3, 7.2.3}. Финансовые потоки в частном секторе, наносящие прямой ущерб биоразнообразию, оцениваются в 5,3 трлн долл. США в год, а государственные субсидии, которые стимулируют такую деятельность, негативно влияющую на торговлю и усиливающую нагрузку на природные ресурсы, – примерно в 1,7 трлн долл. США (рис. РДО.12) (установлено, но не окончательно) {6.2.3}. Кроме того, незаконная деятельность по добыче ресурсов, включая торговлю дикими животными, древесиной и рыбой, оценивается в 100–300 млрд долл. США или более в год (установлено, но не окончательно) {6.2.3}. Напротив, расходы, направленные на улучшение состояния биоразнообразия, составляют значительно меньше 1 процента мирового валового внутреннего продукта (этот положительный приток оценивается в 200 млрд долл. США в год) (рис. РДО.12) (точно установлено) {6.2.2}. Экономические последствия утраты биоразнообразия различаются в разных странах и регионах, причем относительное воздействие выше в развивающихся странах, где также существуют более серьезные препятствия для привлечения устойчивых финансовых потоков (что в некоторых случаях усугубляется бременем большого долга) (точно установлено) {6.1.4, 6.2.5}.

А7. Последствия изменений, касающихся биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здоровья и климата, распределяются неравномерно (точно установлено) {2.5.3.1}. Люди в развивающихся странах чаще страдают от деградации элементов совокупности (точно установлено). Подобным образом, территории, населенные коренными народами, также больше страдают от деградации элементов совокупности, чем другие районы (точно установлено) {2.5.3.1}. Шестьдесят пять процентов населения Земли живут в районах, где хотя бы один элемент совокупности находится в относительно благополучном состоянии, прежде всего потому, что 50 процентов людей живут в районах с высоким уровнем обеспечения продовольствием (установлено, но не окончательно) {2.5.3.1}. Пятьдесят два процента людей живут в районах, где выявлена деградация по крайней мере одного элемента совокупности. Например, 41 процент населения Земли живет в районах, где в период с 2000 по 2010 год наблюдалось крайне резкое сокращение биоразнообразия, 9 процентов – в районах, где наблюдается очень высокое бремя для здоровья (много лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности) и 5 процентов – в районах, где наблюдается высокий уровень недоедания (точно установлено) {2.5.3.1}. Эти неблагоприятные обстоятельства в непропорционально высокой степени затрагивают развивающиеся страны, включая малые островные развивающиеся государства, а также людей, находящихся в уязвимом положении в странах с высоким уровнем дохода, и коренные народы (точно установлено) {2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.4.2}. Нагрузка на земли коренных народов, вызванная, в частности, незаконной и нерегулируемой добычей ресурсов, также привела к

серьезным последствиям для разных элементов совокупности, необходимых для обеспечения средств к существованию, включая вызывающие тревогу уровни содержания ртути, выявленные в отложениях, рыбе и воде вблизи мест добычи полезных ископаемых {врезка 2.14}. Эти проблемы усугубляются утратой языка и культуры некоторыми коренными народами и местными общинами, а также их исключением из процесса исследований, принятия решений и финансирования (*точно установлено*) {1.2, 2.5.4, 4.5.2, 6.2.4}. Успешные примеры показывают, что регулирование заповедных территорий {4.5.2, врезка 5.1.3} и продовольственных систем {5.3.3.15, добавление 7.1} силами коренных народов и местных общин при условии признания и поддержки обеспечивают выгоды для всей совокупности (*точно установлено*) {2.5.4.1, 2.5.4.2}. Эти многообещающие результаты отражают частую высокую зависимость коренных народов и местных общин от биоразнообразия, обеспечивающего им средства к существованию, а также целостные подходы и мировоззрение, определяющие их отношение к природе и устойчивое управление элементами совокупности (*точно установлено*) {1.2.2, 4.5.2}.

В. Взаимодействия внутри совокупности в будущем

Врезка РДО.1. Архетипы сценариев совокупности: последствия для биоразнообразия и других элементов совокупности

Архетипы сценариев совокупности были сформированы на основе оценки 186 индивидуальных сценариев из 52 исследований, в которых рассматривается взаимодействие как минимум трех элементов совокупности {3.1, 3.7}. Эти сценарии охватывают разные периоды времени, которые в основном заканчиваются между 2050 и 2100 годами, хотя отдельные сценарии не привязаны к конкретным временным рамкам (например, сценарии для охраняемых районов). Примерно в 60 процентах сценариев рассматривается роль косвенных движущих факторов, 12 процентов в основном посвящены взаимодействию с заинтересованными сторонами, но только в 8 процентах учитываются системы знаний коренных народов и местных общин. Среди использованных исследований 12 процентов относятся к качественным и около 88 процентов – к количественным. Сценарии охватывают наземную и пресноводную среды (59 процентов) и морскую среду (41 процент). В 57 процентах сценариев изучается глобальный масштаб, в 27 процентах – региональный, в 6 процентах – национальный и в 10 процентах – местный. Местные и региональные сценарии в основном охватывают Европу и Центральную Азию (как регионы МПБЭУ); за ними следуют сценарии для Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной и Южной Америки.

Сценарии были статистически сгруппированы в шесть архетипов сценариев совокупности на основе анализа положительных и отрицательных результатов для биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здоровья и изменения климата {3.7.1}. Проанализированные сценарии касаются исключительно здоровья человека. Архетипы отражают различные вероятные варианты развития событий для элементов совокупности и взаимосвязей между ними. Архетипы сценариев 1 и 2 отражают различные типы сценариев устойчивого развития; архетипы 3–5 сосредоточены на конкретном элементе совокупности; и архетип 6 отражает сценарии, в которых экологические проблемы практически не учитываются. Инерционные сценарии, отражающие продолжение текущих тенденций, относятся одновременно к архетипам 5 и 6.

1. Природоориентированная совокупность: этот архетип демонстрирует значительное положительное воздействие на биоразнообразие и положительное в целом воздействие на другие элементы совокупности, хотя воздействие на продовольствие и здоровье человека несколько ниже, что отражает конкуренцию за земельные ресурсы. Сценарии *природоориентированной совокупности* предусматривают охраняемые районы, особенно в морских системах, наиболее эффективную защиту и широкомасштабные действия по борьбе с изменением климата. Они характеризуются жесткими экологическими нормами, устойчивыми методами ведения сельского хозяйства, более низким уровнем потребления на душу населения и активным развитием «зеленых» технологий.

2. Сбалансированная совокупность: сценарии этого архетипа оказывают в целом положительное воздействие на все элементы совокупности, но при этом меньшее положительное воздействие на биоразнообразие, водные ресурсы и климат и несколько большее положительное воздействие на продовольствие и здоровье человека по сравнению с *природоориентированной совокупностью*. Сценарии *сбалансированной совокупности* характеризуются более жесткими экологическими нормами, чем сценарии *природоориентированной совокупности*, и меньшей зависимостью от технологий. Помимо сохранения биоразнообразия, важнейшую роль для этого архетипа играют восстановление и рациональное использование природных ресурсов, а также устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Как и архетип *природоориентированной совокупности*, он характеризуется устойчивым образом жизни и изменениями в потреблении.

3. Приоритетность охраны природы: в этом архетипе предпочтение отдается положительным результатам для биоразнообразия за счет сохранения территорий, но не удастся повысить эффективность охраны природы или создать достаточно целостную и поддерживающую систему устойчивого регулирования всех элементов совокупности. В результате необходимость увеличения производства продовольствия за пределами

охраняемых территорий может привести к непредвиденным последствиям, что также может повлечь за собой рост цен на продовольствие и отсутствие продовольственной безопасности. Это приводит к умеренно положительному воздействию на биоразнообразие в целом, некоторому положительному воздействию на климат, но умеренно отрицательному воздействию на продовольствие и переменному воздействию на водные ресурсы и здоровье человека. Этот архетип предусматривает более высокие темпы экономического роста, чем архетипы *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности*, и не способен стабилизировать глобальный уровень совокупного потребления. Соответственно, он приносит меньше выгод для биоразнообразия, чем сценарии *природоориентированной совокупности*.

4. Приоритетность климата: в сценариях, относящихся к архетипу *приоритетности климата*, отдается предпочтение положительному воздействию на климат, однако они приводят к отрицательному воздействию на биоразнообразие и продовольствие, а также к переменному воздействию на водные ресурсы. Сценарии этого архетипа предполагают, что при отсутствии комплексного планирования действия по предотвращению изменения климата будут приводить к конкуренции с другими элементами совокупности за земельные и прочие ресурсы. Этот архетип в значительной степени полагается на технологические инновации и решения, а также на стабилизацию потребления на душу населения.

5. Приоритетность продовольствия: в отличие от архетипов *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности*, в которых важная роль уделяется устойчивому сельскому хозяйству, в архетипе *приоритетности продовольствия* делается акцент на неустойчивое сельское хозяйство. В этом наборе сценариев предпочтение отдается производству продовольствия, при этом положительное воздействие на здоровое питание обеспечивается за счет неустойчивой интенсификации производства и роста потребления на душу населения. Сценарии, относящиеся к архетипу *приоритетности продовольствия*, оказывают негативное воздействие на биоразнообразие из-за освоения земель для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, неустойчивых методов ведения сельского хозяйства и рыболовства и загрязнения окружающей среды. Также они оказывают негативное воздействие на водные ресурсы из-за увеличения объемов сельскохозяйственной ирригации и негативное воздействие на изменение климата из-за увеличения выбросов парниковых газов в результате сельскохозяйственной деятельности.

6. Чрезмерная эксплуатация природы: этот набор сценариев оказывает отрицательное воздействие на биоразнообразие, продовольствие, здоровье человека и климат и переменное воздействие на водные ресурсы. Сценарии *чрезмерной эксплуатации природы* характеризуются чрезмерным потреблением природных ресурсов, особенно в морских экосистемах, спросом на неустойчивые источники энергии включая, помимо прочего, ископаемые виды топлива, и слабым экологическим регулированием, усугубляемым задержкой действий.

В1. Сценарии, предусматривающие положительные результаты для всех элементов совокупности, характеризуются своевременным внедрением методов устойчивого потребления и производства, активизацией действий по предотвращению изменения климата и адаптации к нему, а также учетом многочисленных ценностей и систем знаний (установлено, но не окончательно) {3.7.1, 3.7.3}. Однако, ни один из сценариев не обеспечивает максимальные выгоды для всех элементов совокупности во всех масштабах и во всех условиях (точно установлено) {3.7.1}. Исследования сценариев (врезка РДО.1, рис. РДО.5), отмечая региональные различия, предполагают, что инерционные сценарии (*чрезмерной эксплуатации природы* и *приоритетности продовольствия*), которые подразумевают образ жизни с интенсивным потреблением материалов и энергии, увеличение выбросов парниковых газов, интенсивное землепользование и неустойчивую эксплуатацию природных ресурсов, оказывают негативное воздействие на биоразнообразие и другие элементы совокупности (установлено, но не окончательно) {3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1}. Сценарии, в которых не удается внедрить жесткие и комплексные экологические нормы и при этом делается акцент на неустойчивый и неравномерный экономический рост (*приоритетности охраны природы*, *приоритетности климата* и *приоритетности продовольствия*) приводят к серьезным компромиссам между элементами совокупности (точно установлено) {3.7.1, 3.7.2}. Напротив, сценарии устойчивого развития (*природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности*) связаны с рациональным потреблением и образом жизни, устойчивым здоровым питанием¹⁰, сокращением продовольственных потерь и пищевых отходов и снижением использования водных ресурсов. Также для них характерны более равномерное распределение выгод от экономического роста, меры политики, способствующие изменению поведения и нормы, поддерживающие устойчивое развитие (установлено, но не окончательно) {3.7.1, 3.7.2}. Такие сценарии часто учитывают множество субъектов, а также связанные с

¹⁰ Устойчивое здоровое питание способствует укреплению всех аспектов здоровья и благополучия человека, оказывает низкое давление и воздействие на окружающую среду, является доступным, недорогим, безопасным и справедливым, а также приемлемым с культурной точки зрения (Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization. 2019. *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-8371-eb939311283f/content>).

ними разнообразными ценностями и системами знаний, в том числе принадлежащие коренным народам и местным общинам (*установлено, но не окончательно*) {3.7.3}. Изменения косвенных движущих факторов в будущих сценариях, таких как институциональные факторы (например, управление и соотношение сил), культурные факторы (например, образ жизни) и развитие технологий, влияют на прямые движущие факторы и оказывают сильное направленное воздействие на биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие, здоровье человека и изменение климата, а также на взаимосвязи между ними (*точно установлено*) {3.7.1, 3.7.2, 3.7.3}. Сценарии показывают, что своевременное осуществление вариантов реагирования имеет решающее значение, поскольку варианты, реализованные на ранних стадиях, связаны с положительными результатами для биоразнообразия, продовольствия, водных ресурсов, здоровья человека и изменения климата (*установлено, но не окончательно*) {3.6.3, 3.7.1}, при этом растет число доказательств большей экономической эффективности инвестиций в действия сейчас, а не потом (*установлено, но не окончательно*) {7.2.4}.

Рис. РДО.5. Прогнозируемое будущее воздействие архетипов сценариев совокупности на элементы совокупности и их взаимодействия. А) Средняя интенсивность воздействия каждого архетипа сценариев совокупности на каждый элемент совокупности. В) Взаимодействия между элементами совокупности для каждого архетипа совокупности, демонстрирующие, как элементы совокупности влияют друг на друга, а

также направление и среднюю величину такого воздействия {3.7.1}. Характеристики шести архетипов совокупности описаны во врезке РДО.1. Архетипы сценариев *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности* представляют собой различные типы сценариев устойчивого развития. *Приоритетность продовольствия* и *чрезмерная эксплуатация природы* представляют собой инерционные сценарии, предполагающие сохранение текущих тенденций.

В2. Сценарии, предусматривающие активизацию действий по охране природы, восстановлению и устойчивому использованию биоразнообразия, обеспечивают многочисленные выгоды для водных ресурсов, продовольствия, здоровья человека и предотвращения изменения климата и адаптации к нему (рис. РДО.5) (точно установлено) {3.2.3, 3.6.3, 3.6.4}. Сценарии чрезмерной эксплуатации природы и приоритетности продовольствия демонстрируют упадок биоразнообразия, главным образом из-за неустойчивого производства продовольствия и добычи ресурсов, а также изменения климата (*точно установлено*) {3.2, 3.7.1}. *Сценарии природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности*, включающие комплексные подходы и сочетающие активные действия по сохранению и восстановлению природы, устойчивому использованию и предотвращению изменения климата с мерами, направленными на устранение движущих факторов, вызывающих преобразование и деградацию среды обитания, такими как действия по обеспечению устойчивого производства и потребления, позволяют обратить вспять процесс утраты биоразнообразия и получить многочисленные выгоды для водных ресурсов, продовольствия, здоровья человека, предотвращения изменения климата и адаптации к нему (**рис. РДО.6) (установлено, но не окончательно) {3.2.2, 3.2.3, 3.7.1}**. Такие сценарии прогнозируют положительные долгосрочные результаты для всех элементов совокупности благодаря поддержке социально-экологических процессов, необходимых для получения чистой воды (например, фильтрация), производства продовольствия (например, опыление, почвообразование и сохранение почвенных ресурсов, борьба с сельскохозяйственными вредителями), здоровья человека и качества жизни (например, качество воздуха, вклад природы на благо человека, связанный с хорошим физическим и психическим здоровьем), а также для предотвращения изменения климата и адаптации к нему (например, удержание углерода) и его последствиями (например, борьба с наводнениями) (*установлено, но не окончательно*) {3.5.3, 3.6.3, 3.6.4, 3.7.1, 3.7.2}. Сценарии *природоориентированной совокупности* направлены на увеличение и повышение эффективности охраняемых территорий, сохранение ключевых районов биоразнообразия и другие эффективные зональные природоохранные меры и подчеркивают важность комплексного пространственного планирования и целенаправленных усилий по устранению существующих и возникающих проявлений несправедливости и неравенства (*установлено, но не окончательно*) {3.2.3}. Фактические данные из сценариев показывают, что охрана до 30 процентов наземных, пресноводных и морских территорий может принести выгоды для всей совокупности, если эффективно регулировать эти территории в интересах природы и людей (*установлено, но не окончательно*) {3.2.3, 3.7.1}¹¹. Более высокие уровни защиты в наземных системах за пределами этих 30 процентов принесут больше пользы биоразнообразию, но могут привести к компромиссам в производстве продовольствия, продовольственной безопасности и питания, включая рост цен на продовольствие (*установлено, но не окончательно*) {3.2.3.1}. В морских экосистемах охрана природы при эффективном регулировании может обеспечить синергию среди всех элементов совокупности (*установлено, но не окончательно*) {3.2.3, вставка 3.5}.

В3. Переход к более эффективным, инклюзивным, устойчивым и стабильным продовольственным системам принесет многочисленные выгоды, связанные с биоразнообразием, водными ресурсами, здоровьем человека (в частности, в отношении питания) и изменением климата, а также снизит воздействие загрязняющих веществ (точно установлено) {3.4.2, 3.4.3, 3.4.4}. Напротив, подход, используемый в сценариях *приоритетности продовольствия*, может привести к негативным последствиям для биоразнообразия, водных ресурсов и изменения климата (**рис. РДО.5) (точно установлено) {3.7.1}**. Согласно прогнозам, в глобальном масштабе воздействие продовольственных систем на окружающую среду в форме выбросов парниковых газов, изменений в землепользовании, водопользовании, загрязнения нитратами и фосфором будет возрастать в рамках сценариев приоритетности продовольствия, в которых нерациональное производство и потребление продуктов питания играет более важную роль по сравнению с другими элементами совокупности (*точно установлено*) {3.4}. Такие сценарии также предполагают значительное негативное воздействие на биоразнообразие в результате деградации экосистем, утраты среды обитания и фрагментации среды обитания (*точно установлено*) {3.4}. Преобразование продовольственных систем принесет выгоды для всей совокупности, включая снижение необходимости в освоении земель, а также сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воды (*точно установлено*) {3.4, таблица 3.2}. Преобразования продовольственной системы, оцениваемые в сценариях *природоориентированной совокупности*, сочетают ряд вариантов реагирования, включающих устойчивые методы ведения сельского хозяйства (такие как повышение эффективности использования азота, комплексная борьба с вредителями, агроэкология, агролесоводство и устойчивая интенсификация), сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов, внедрение новых источников продовольствия и кормов

¹¹ Эти данные свидетельствуют о содействии решению задачи 3 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия.

(например, макроводорослей, микробного белка) и устойчивое и здоровое питание {3.4}. Благодаря этим преобразованиям существующие сельскохозяйственные угодья смогут удовлетворять потребности будущих поколений в калорийности и питательных веществах в среднесрочной и долгосрочной перспективе (например, за счет повышения производительности), что положительно скажется на здоровье человека и биоразнообразии, а также на устойчивости (*точно установлено*) {3.4}. Сценарии показывают, что устойчивое здоровое питание и сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов снижают выбросы парниковых газов и приносят выгоды для других элементов совокупности; кроме того, устойчивое здоровое питание снижает человеческую смертность (*точно установлено*) {3.4.2, 5.3.3, 5.5.3}. При устойчивом регулировании водные экосистемы также могут способствовать сохранению биоразнообразия и здоровью. Сценарии, основанные на устойчивом и инклюзивном производстве продуктов питания на базе ресурсов океанов и устойчивой аквакультуры, приносят выгоды для всей совокупности и включают устойчивое управление рыболовством, предпочтение щадящим методам лова, благодаря которым снижаются выбросы рыбы, прилов и разрушение среды обитания, переход к менее ресурсоемкому устойчивому и здоровому питанию и более справедливое распределение продовольствия (*точно установлено*) {3.4.2, 3.4.3}. Подобные преобразовательные сценарии основаны на упреждающих мерах политики, таких как создание охраняемых морских районов, и учитывают методы коренных народов и местных общин. Кроме того, они демонстрируют, насколько важна связность мер политики в области биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, охраны здоровья человека и изменения климата, чтобы избежать компромиссов (*установлено, но не окончательно*) {3.7.1, 3.7.2, 3.7.3}.

В4. В рамках сценариев, подразумевающих сохранение текущих тенденций в будущем, предполагается, что в ближайшие десятилетия изменение климата будет оказывать все более сильное воздействие, которое отрицательно скажется на биоразнообразии, водных ресурсах, продовольственных системах и здоровье человека, а также усугубит компромиссы между ними (*точно установлено*) {3.6.2}. Однако подход, основанный на сценарии *приоритетности климата*, может привести к дополнительным негативным последствиям для биоразнообразия и продовольствия, поскольку в нем отдается предпочтение действиям по предотвращению изменения климата (рис. РДО.5) (*точно установлено*) {3.6.3, 3.7.1}. Согласно прогнозам, подверженность рискам, связанным с изменением климата, во многих секторах удвоится в случае глобального потепления в диапазоне от 1,5°C до 2°C (*точно установлено*) и вновь удвоится в случае потепления в диапазоне от 2°C до 3°C (*установлено, но не окончательно*) {3.6, 3.6.2}. Это представляет собой растущую проблему для биоразнообразия, а также для целостности и функционирования экосистем в наземной, пресноводной и морской средах. Усугубление изменения климата также создаст нагрузку на водные ресурсы и подорвет производительность сельского хозяйства и систем производства продовольствия, усилит засухи и наводнения, вызовет рост смертности в периоды аномальной жары и расширит эпидемический пояс для трансмиссивных заболеваний в сторону более высоких широт и больших высот (*точно установлено*) {3.5.1, 3.5.2, 3.6.2, 3.6.3}. Воздействие изменения климата также может взаимодействовать с другими движущими факторами, такими как изменения в землепользовании, и это может привести к критической точке (*установлено, но не окончательно*) {3.6.1}. В сценариях исследуются потенциальные последствия задержки действий для будущего широкомасштабного применения способов удаления диоксида углерода на суше и в океане ради достижения долгосрочных температурных целей Парижского соглашения. Если не планировать комплексное развитие и не сопровождать его стратегиями масштабного сокращения выбросов, то, согласно этим сценариям, возможно негативное воздействие на биоразнообразие суши, водные ресурсы и продовольствие из-за усиления конкуренции за земельные ресурсы (*установлено, но не окончательно*) {3.6.3}. Напротив, морские сценарии показывают, что варианты предотвращения изменения климата, такие как восстановление морских лугов и мангровых зарослей, могут принести многочисленные выгоды для всей совокупности (*точно установлено*) {3.6.3}. Однако решения для предотвращения изменения климата, ориентированные на перемещение избыточного углерода в глубокие воды, еще далеки от осуществления, а знания об их потенциальном воздействии на биоразнообразие и продовольствие отсутствуют (*установлено, но не окончательно*) {3.6.3.2}. Сценарии, характеризующиеся комплексными климатическими действиями, такими как сохранение и восстановление экосистем для удержания углерода, приносят выгоды для всей совокупности (*точно установлено*) {3.6.3, 3.7.1, 3.7.2}. Например, сохранение прибрежных и морских систем, способствующих удержанию углерода и адаптации к последствиям изменения климата (*точно установлено*), позволяет добиться синергии между элементами совокупности {3.2.4}. Сценарии показывают, что адаптация к изменению климата необходима в срочном порядке и может принести многочисленные выгоды для других элементов совокупности (*точно установлено*) {3.6.4}. Инклюзивное и комплексное планирование действий по адаптации (например, «голубой» и «зеленой» городской инфраструктуры {3.6.4.1, 5.4.3.9}) может помочь избежать непредвиденных последствий (или неправильной адаптации), таких как риск нанести ущерб средствам к существованию коренных народов и местных общин (*установлено, но не окончательно*) {3.6.2, 3.6.4, вставка 3.8}.

В5. Сценарии, в которых выгоды сбалансированы для всех элементов совокупности, позволяют достичь нескольких глобальных стратегических целей, в то время как сценарии с компромиссами позволяют достичь меньшего числа целей. В частности, сохранение биоразнообразия в сочетании с действиями, приносящими пользу другим элементам совокупности, способствует достижению

стратегических целей в области устойчивого развития и помогает избежать многих будущих финансовых и системных рисков (рис. РДО.6) (установлено, но не окончательно) {3.7.2, 3.7.3}. В сценариях редко оцениваются последствия для нищеты и неравенства, что является важным пробелом в знаниях {3.7.2}. Сценарии *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности* способствуют достижению наибольшего числа целей в области устойчивого развития, в то время как сценарии *приоритетности продовольствия* и *чрезмерной эксплуатации природы* способствуют достижению наименьшего числа целей (установлено, но не окончательно) {3.7.2}. Архетипы сценариев совокупности показывают, что максимизация всех элементов совокупности одновременно вряд ли возможна, но достижение баланса между стратегическими целями, скорее всего, приведет к благоприятным результатам для природы и людей. Сценарии *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности* обеспечивают наибольшие преимущества для достижения целей 14 (сохранение морских экосистем) и 15 (сохранение наземных экосистем). Сценарии с наименьшими выгодами для достижения нескольких стратегических целей (*приоритетность продовольствия* и *чрезмерная эксплуатация природы*) включают множество сценариев для морской среды, связанных с неустойчивым рыболовством. Сценарии совокупности редко оценивают цели 1, 5, 7, 10, 16 и 17, что представляет собой важный пробел в знаниях (*точно установлено*) {3.7.2}. В сценариях, в том числе относящихся к архетипам *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности*, недостаточно полно рассматриваются сложные проблемы нищеты и социального неравенства; в тех случаях, когда эти проблемы все же рассматриваются, используются упрощенные показатели, которые недостаточно хорошо отражают распределение воздействия. Если задерживать действия по достижению стратегических целей, скорее всего, с течением времени это приведет к увеличению затрат. Например, по некоторым оценкам, задержка действий по достижению стратегических целей в области биоразнообразия до 2030 года может удвоить итоговые затраты на эти действия, а также увеличить вероятность невосполнимых потерь, таких как вымирание видов (установлено, но не окончательно) {6.1.2.4, 7.2.4}. Подобным образом было подсчитано, что задержка действий по достижению климатических целей может увеличить затраты на предотвращение и адаптацию как минимум на 500 млрд долл. США в год (установлено, но не окончательно) {7.2.4, 7.2.5}.

Рис. РДО.6. Резюме степени достижения целей в области устойчивого развития в рамках различных архетипов сценариев совокупности. Горизонтальные полосы показывают количество сценариев (в процентах от общего количества сценариев для каждого архетипа), которые оказывают положительное, отрицательное или нейтральное воздействие на каждую цель. Для каждого архетипа сценария совокупности указано направление воздействия, но не его масштабы. Если полосы отсутствуют, цель не рассматривалась в оценивавшихся сценариях совокупности. Архетипы не интерпретировались в контексте срока до 2030 года, установленного для целей в области устойчивого развития, и вместо этого отражают обобщенный взгляд на то, может ли конкретная цель быть достигнута в какой-то момент в будущем. Архетипы сценариев *природоориентированной совокупности* и *сбалансированной совокупности* представляют собой различные типы сценариев устойчивого развития. *Приоритетность продовольствия* и *чрезмерная эксплуатация природы* представляют собой инерционные сценарии, предполагающие сохранение текущих тенденций.

С. Варианты реагирования с учетом взаимодействий внутри совокупности

Рассматриваемые здесь варианты реагирования – это действия или меры политики, которые могут способствовать совершенствованию управления и устойчивого распоряжения одним или несколькими элементами совокупности. Семьдесят один вариант реагирования, подробно рассмотренный в главе 5 {5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6}¹² был объединен в 10 категорий, которые структурируют справочные сведения в

¹² Авторы подразделов 5.1–5.5 главы 5 определили репрезентативный набор из 71 варианта реагирования. Эти варианты реагирования оценивались с помощью тщательного анализа имеющихся фактических данных на соответствие единым критериям. Критерии включали потенциал для получения

разделе С (рис. РДО.7): сохранение или прекращение преобразования экосистем с высокой экологической целостностью {C1}, восстановление природных и полуприродных экосистем {C2}, регулирование водных и наземных экосистем, эксплуатируемых человеком {C3}, устойчивое потребление {C4}, сокращение загрязнения и отходов {C5}, интеграция планирования и управления {C6}, управление рисками {C7}, обеспечение прав и справедливости {C8}, а также согласование финансирования {C9} и десятая категория для прочих вариантов. Перечень вариантов реагирования не является исчерпывающим и скорее представляет собой ряд вариантов на базе фактических данных, предусматривающих участие разных субъектов и секторов, разные пространственные и временные масштабы и степени осуществимости, которые могут быть адаптированы к различным национальным и местным условиям. Они представляют собой меню вариантов, которые можно применять в различных контекстах. Некоторые варианты реагирования могут быть уместны не во всех странах, и все они будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством и суверенитетом, а также согласно соответствующим международным обязательствам. Даже внутри стран эффективность и приемлемость в значительной степени зависят от политических, социальных и экологических условий. Этот важный момент подчеркивается здесь, поскольку он относится ко всем вариантам ответов, кратко изложенным ниже. Эти категории не являются ни исчерпывающими, ни исключительными; например, варианты реагирования, которые в других местах могут считаться типами «решений на основе природных факторов» и «экосистемных подходов» здесь классифицируются по их основным целям (например, снижение риска бедствий или управление функциями экосистем, такими как связывание углерода)¹³. В дополнение к 71 варианту реагирования в главу 6 включены несколько вариантов финансового ответа, оценка которых проводилась по методологии {6.2}, отличной от той, что использовалась в главе 5; некоторые из этих вариантов обсуждаются в справочном сообщении С9.

выгод от нескольких элементов совокупности, осуществимость и широту возможного применения, воздействие на справедливость и потенциал для достижения целей существующих глобальных рамочных стратегий {5.0.3}.

¹³ Основанные на природных факторах решения определяются как «меры по защите, сохранению, восстановлению, рациональному использованию и регулированию природных или измененных наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем, которые позволяют эффективно и адаптивно решать социальные, экономические и экологические проблемы, одновременно обеспечивая благосостояние человека, экосистемные услуги, устойчивость и преимущества биоразнообразия (резолюция 5/5 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, принятая в 2022 году). В настоящей оценке несколько вариантов реагирования могут считаться соответствующими этому определению.

Рис. РДО.7. В настоящее время уже существует множество вариантов реагирования, которые могут применяться различными субъектами. Имеющийся 71 вариант реагирования, подвергнутый оценке в главе 5, представлен в виде секторов, отражающих 10 широких категорий действий (обозначены по внешнему краю круга). Каждый уникальный буквенно-цифровой код для варианта реагирования указывает на элемент совокупности (Б – биоразнообразие, В – водные ресурсы, П – продовольствие, З – здоровье и К – изменение климата) и включает номер, который используется в соответствующем подразделе главы 5. Эти коды применяются для обозначения вариантов реагирования на протяжении всего доклада. Несколько вариантов реагирования соответствуют более чем одной категории, но для ясности отображаются только в основной. Категория «Прочее» включает четыре важных варианта реагирования, которые достаточно трудно соотносить с любой из девяти основных категорий. Варианты реагирования, отмеченные звездочкой (агроэкология, устойчивое здоровое питание, устойчивая интенсификация* и городские решения, основанные на природных факторах), оцениваются в двух разных подразделах, поэтому приведены оба буквенно-цифровых кода. Краткое описание вариантов реагирования имеется в **добавлении 4**.

С1. Сохранение или прекращение освоения наземных, пресноводных и морских экосистем, обладающих высокой экологической целостностью, поддерживает биоразнообразие и способствует здоровью и благополучию людей, растений, животных и экосистем (рис. РДО.7) (точно установлено) {5.1.3.1, 5.3.3.1, 5.4.3.10}. В разных частях мира существует множество успешных примеров зональных

мер (Б01), которые напрямую поддерживают решение задачи 3 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, направленной на эффективное сохранение по крайней мере 30 процентов наземных, внутренневодных, прибрежных и морских районов к 2030 году. К таким примерам относятся создание государственных и частных природных заповедников и национальных парков, а также сохранение территорий и другие эффективные зональные меры по сохранению биоразнообразия, представляющие особый интерес. Успешное создание и управление зависят от согласования ценностей множества субъектов, например, путем обеспечения полного и эффективного участия коренных народов и местных общин в различных процессах, от совместного проектирования до управления (например, с помощью правозащитных подходов, применяемых в соответствии с национальным законодательством и международными документами), и распределения многочисленных выгод от сохранения природы между государственными и частными заинтересованными сторонами и правообладателями (*точно установлено*) {5.1.3.1, 5.3.3.1, 5.4.3.10}. Например, охраняемые морские районы в Австралии и Чили позволили добиться увеличения биоразнообразия, роста количества рыбы для потребления человеком, повышения доходов местных общин и, в случае Австралии, увеличения доходов от туризма (Б01) (*точно установлено*) {5.1.3.1}. Косвенные действия, такие как улучшение рационального производства и потребления определенных продуктов питания и повышение эффективности использования ресурсов, могут служить ценным дополнением и способствовать сохранению и адаптации экосистем, снижая нагрузку на земельные и водные ресурсы (П01) (*установлено, но не окончательно*) {5.3.3.1}. В некоторых случаях обязательства в отношении конкретных товаров и обязательства частного сектора, такие как мораторий на выращивание сои в Амазонии в Бразилии, позволяют снизить нагрузку на важные экосистемы благодаря улучшенному мониторингу и более транспарентным усилиям (П01) (*точно установлено*) {5.3.3.1}. Сохранение лесов и других экосистем или прекращение их освоения защищают здоровье и благополучие человека, поскольку эти меры противодействуют изменению климата, уменьшают воздействие экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи и оползни, повышают качество воды и воздуха, а также снижают риск возникновения заболеваний (308, 310) (**рис. РДО.8**) (*точно установлено*) {5.4.3.8, 5.4.3.10}.

С2. Восстановление природных и полуприродных экосистем дополняет защиту экосистем с целью обеспечения водных ресурсов, продовольствия и здоровья, а также повышает биоразнообразие, предотвращает изменение климата и способствует адаптации к нему (рис. РДО.7) (точно установлено) {5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.1.3.8, 5.3.3.2, 5.4.3.8, 5.5.3.4, 5.5.3.13}. Восстановление экосистем поддерживает решение задач 2, 8, 10 и 11 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Восстановление экосистем приносит многочисленные выгоды, повышая способность деградировавших земель и вод обеспечивать функции среды обитания, улучшая качество и доступность воды, а также восстанавливая производственный потенциал (**рис. РДО.8**) (*точно установлено*) {5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7}. Восстановление способствует адаптации к изменению климата и социально-экологической жизнестойкости, а также может поддерживать предотвращение изменения климата, обеспечивая накопление углерода в лесах, торфяниках, зарослях морских трав, солончаках, а также в морских и прибрежных экосистемах, способствующих удержанию углерода (Б05, Б07, 308, К04, К12, К13) (*точно установлено*) {5.1.3.5, 5.1.3.7, 5.4.3.8, 5.5.3.4, 5.5.3.12, 5.5.3.13}. Например, восстановление мангровых зарослей в Сенегале (К13) привело к значительному удержанию углерода, увеличению биоразнообразия, снижению эрозии прибрежной зоны и укреплению продовольственной безопасности, средств к существованию и здоровья местного населения, а также к повышению качества воды {врезка 5.5.3}. Кроме того, восстановление почвы повышает ее здоровье, улучшая регулирование водных ресурсов и потенциал для производства продовольствия (П02) (*точно установлено*) {5.3.3.2}, поддерживая предотвращение изменения климата за счет усиленного накопления углерода, а также обеспечивая адаптационные выгоды (*точно установлено*) {5.5.3.1}. Восстановление территорий, вызывающих обеспокоенность с точки зрения биоразнообразия, может обеспечить защиту исчезающих видов и сохранение важных в культурном отношении источников продовольствия и способов его получения (Б08, П15) (*точно установлено*) {5.1.3.8, 5.3.3.15}. Восстановление наиболее эффективно, если оно координируется различными субъектами (например, коренными народами и местными общинами, государственными структурами и другими заинтересованными сторонами и правообладателями) и осуществляется в крупных масштабах (Б05, Б06, Б07, П02) (*точно установлено*) {5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.3.3.2}. Однако такие широкомасштабные усилия могут сопровождаться сложностями, обусловленными их долгосрочным характером, потребностями в финансировании и зависимостью от прочных и устойчивых партнерств (*точно установлено*) {5.1.3.5, 5.1.3.6}. Успешные проекты часто учитывают интересы многих заинтересованных сторон, обеспечивают справедливость при принятии решений, подразумевают систематическое планирование и мониторинг, а также имеют надежные источники финансирования (*точно установлено*) {врезка 5.3.1, 5.3.3.2, врезка 5.3.2, 5.3.4}. Например, в центральной части южного Нигера совместная разработка регулируемой фермерами системы естественного восстановления почвы расширила возможности местных фермеров благодаря широко применимым и малозатратным методам и позволила озеленить 5 млн га земель местными деревьями и агролесоводческими системами, что способствовало оздоровлению почвы, увеличению биоразнообразия и повышению урожайности зерновых на 30 процентов (П02) {5.3.3.2, врезка 5.3.3}.

С3. Регулирование эксплуатируемых человеком земельных и водных ресурсов для сохранения и расширения биоразнообразия, а также для поддержки устойчивого использования, может гарантировать вклад природы на благо человека в долгосрочной перспективе (рис. РДО.7) (точно установлено) {5.1.3.3, 5.2.3.5, 5.2.3.11, 5.3.3.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.3.11, 5.5.3.12, 5.5.3.14}.

Несколько вариантов реагирования могут напрямую улучшить устойчивое использование и регулирование экосистем и поддержать достижение целей 10, 11 и 12 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Это особенно важно для сельскохозяйственных систем, поскольку и на природу, и на людей влияет то, как производится продовольствие, какие именно продукты производятся и потребляются, где они производятся, и какая их доля теряется или попадает в отходы (*точно установлено*) {2.5.2.1, 5.3.1}. Агроэкология представляет собой переход к производственным системам, в которых справедливый доступ к земельным ресурсам и сочетание научных знаний со знаниями коренного и местного населения направляют устойчивое регулирование биоразнообразия, сельскохозяйственных культур и других ресурсов (B03, P04, P05, P06, K11) (*точно установлено*) {5.1.3.3, 5.3.3.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.5.3.11}.

Экологическая интенсификация пахотных и пастбищных земель использует экологические процессы и снижает внешнее воздействие, создавая среду обитания и связи, содействующие биоразнообразию (B03, P04, P05) (*точно установлено*) {5.1.3.3, 5.3.3.4, 5.3.3.5} при одновременном повышении удержания воды (B04) (*установлено, но не окончательно*) {5.2.3.4}, урожайности сельскохозяйственных культур (P04) (*точно установлено*) {5.3.3.4} и здоровья почв (P02), включая содержание органических веществ в почве (K01) (**рис. РДО.8**) (*точно установлено*) {5.3.3.2, 5.5.3.1}. Экологическая интенсификация выигрывает от создания и поддержки рынков устойчивой продукции, платежей за экосистемные услуги и других позитивных стимулов (*точно установлено*) {5.3.3.3}, если они соответствуют международным торговым обязательствам. В водных экосистемах экологическая интенсификация производства продовольствия из водных биоресурсов (P06), устойчивое управление внутренним рыболовством (B05) и интегрированная мультитрофная аквакультура (K03) оказывают положительное воздействие на производство продовольствия, питание, биоразнообразие, адаптацию к изменению климата и средства к существованию (*установлено, но не окончательно*) {5.2.3.5, 5.3.3.6, 5.5.3.3}. Устойчивая интенсификация может обеспечить бережное обращение с земельными ресурсами и является подходящим для применения в глобальных масштабах вариантом реагирования для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и общего объема производства продовольствия при одновременном снижении освоения земель и сокращении социальных и экологических последствий, а также некоторых последствий для здоровья (*точно установлено*) {5.3.3.3, 5.5.3.2}. В различных вариантах реагирования признается важность сочетания методов бережного обращения с земельными ресурсами и совместного их использования с учетом конкретных условий. Управление экосистемами в других условиях, например, в лесах с помощью методов на основе лесного хозяйства для предупреждения изменения климата (K12), и в городах с помощью городских решений, основанных на природных факторах (B02, K14), и (или) других экосистемных подходов, может обеспечить множество выгод, в том числе для регулирования климата, доступа к водным ресурсам, психического и физического здоровья (*точно установлено*) {5.1.3.2, 5.5.3.12, 5.5.3.14}.

С4. Переход к моделям устойчивого потребления снижает давление на биоразнообразие, водные ресурсы, продовольственные системы и здоровье, а также способствует предотвращению изменения климата и адаптации к нему (рис. РДО.7) (точно установлено) {5.2.3.4, 5.3.3.10, 5.3.3.11, 5.4.3.4, 5.4.3.6, 5.5.3.5, 5.5.3.6, 5.5.3.7, 5.5.3.15}. Варианты реагирования могут поддерживать и стимулировать устойчивое потребление, а также способствовать выполнению задачи 16 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. К ним относятся переход на устойчивое здоровое питание (P11, 306, K15) и сокращение пищевых отходов (P10), которые в совокупности способствуют укреплению продовольственной безопасности и здоровья и снижению выбросов парниковых газов, а также позволяют освободить землю, обеспечивая в ряде случаев сопутствующие выгоды для элементов совокупности, таких как сохранение биоразнообразия и наличие поглотителей углерода (*точно установлено*) {5.3.3.10, 5.3.3.11, 5.4.3.6, 5.5.3.15}. Другие варианты включают повышение эффективности использования воды в сельском хозяйстве (B04), которое может способствовать производству продовольствия и сохранению водных ресурсов (*точно установлено*) {5.2.3.4}, и устойчивую биоэкономику (K07), которая приносит выгоды всем элементам совокупности (*точно установлено*) {5.5.3.7} (**рис. РДО.8**). Внедрение новых технологий возобновляемой энергетики, таких как солнечная и ветровая энергетика, способствует быстрому переходу к возобновляемым источникам энергии (K05, K06) {5.5.3.5, 5.5.3.6}, помогая предотвратить изменение климата и его негативное воздействие на все элементы совокупности (*точно установлено*) {5.5.1}, однако для того, чтобы избежать компромиссов, особенно в отношении биоразнообразия и продовольственных систем (*точно установлено*) {5.5.3.5, 5.5.3.6}, необходимы экологические оценки и соответствующие меры политики. Чтобы повлиять на практику потребления, необходимо изменить модели поведения; этому можно способствовать, повысив доступность и желательность устойчивого здорового питания с учетом его культурной приемлемости (P11, 306, K15) (*точно установлено*) {5.3.3.11, 5.4.3.6, 5.5.3.15} и сделав устойчивое потребление энергии и воды вариантом действий по умолчанию (K07) (*точно установлено*) {5.5.3.7}. Например, внедрение рекомендуемых норм потребления пищевых продуктов в государственные закупки продовольствия, особенно в государственные программы обеспечения питанием в школах, может создать структурированный спрос на

здоровые продукты питания и благодаря этому расширить возможности для диверсификации фермерских хозяйств, направленной на увеличение поставок и потребления местных сезонных продуктов питания (*точно установлено*) {5.3.3.11, вставка 5.3.8, вставка 5.3.9}. Сохранение разнообразия и доступности лекарственных растений также может способствовать их устойчивому потреблению (304) (*точно установлено*) {5.4.3.4}.

С5. Загрязнение окружающей среды является одним из основных движущих факторов, ведущих к деградации биоразнообразия, качества воды и здоровья человека (*точно установлено*) {5.1.1, 5.4.1}; однако существует целый ряд вариантов реагирования, направленных на сокращение загрязнения воздуха, почвы и воды, которые приносят выгоды всем элементам совокупности (рис. РДО.7) (*точно установлено*) {5.2.3.12, 5.3.3.3, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.4.3.7, 5.5.3.2, 5.5.3.8}. Варианты реагирования могут напрямую снижать загрязнение окружающей среды за счет норм и стимулов (В12, П07, П08, П09), или оказывать косвенное воздействие за счет сокращенного и более эффективного использования удобрений, улучшенного регулирования отходов и ограниченного применения пестицидов (П03, К02) (*точно установлено*) {5.2.3.12, 5.3.3.3, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.5.3.2}, что приведет к улучшению качества пресной воды, воздуха и воды в океане, а также здоровья почвы (**рис. РДО.8**). Эти варианты реагирования поддерживают задачу 7 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Некоторые страны успешно внедрили меры борьбы с загрязнением окружающей среды в виде сокращения субсидий для систем сельскохозяйственного производства (например, это привело к снижению уровня загрязнения азотом в Дании) {врезка 6.2}. Однако развивающиеся страны могут столкнуться с многочисленными препятствиями в процессе сокращения таких субсидий (*точно установлено*) {6.2.3}. Уровень загрязнения, в частности содержание в воздухе опасных для здоровья загрязнителей, можно снизить с помощью международных и национальных норм и регламентов (К08), включая нормы выбросов для автотранспорта и электростанций (307), что также улучшает охрану окружающей среды в более широком смысле (*точно установлено*) {5.4.3.7, 5.5.3.8}. Снижение загрязнения из всех источников особенно важно для жителей развивающихся стран. Например, 90 процентов преждевременных смертей от загрязнения окружающей среды происходит в странах с низким и средним уровнем дохода, и загрязнение воздуха является основной причиной этих смертей {5.4.3.7}, при этом выгоды для людей и природы часто превышают затраты на соответствующие меры политики. Кроме того, доступ к надлежащим санитарным услугам и очистке бытовых сточных вод является острой проблемой в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна (*точно установлено*) {5.2.3.12, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.4.3.7, 5.5.3.2}. Сокращение загрязнения пластмассами (П09) позволило повысить качество воды, улучшить защиту диких животных и растений, сократить число наводнений и снизить заболеваемость сопутствующими болезнями, передающимися через воду; в то же время, в некоторых странах меры по снижению загрязнения пластмассами оказались неэффективными, а субсидирование вторичной переработки часто требует дорогостоящих мер государственного вмешательства (*установлено, но не окончательно*) {5.3.3.9}.

С6. Интегрированные подходы к использованию наземных и морских ландшафтов, включающие планирование и управление, эффективны для решения сложных проблем, связанных с устойчивостью в области биоразнообразия, продовольствия, водных ресурсов, здоровья и изменения климата (рис. РДО.7 и РДО.8) (*точно установлено*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.2.3.2, 5.2.3.8, 5.2.3.9, 5.2.3.13, 5.2.3.15, 5.3.3.12, 5.4.3.12, 5.6}. Варианты реагирования, предусматривающие приоритизацию биоразнообразия в различных секторах, в первую очередь направлены на сохранение биоразнообразия, но в то же время обладают значительным потенциалом, чтобы принести пользу другим элементам совокупности и тем самым поддержать важные стратегические цели, включая цели в области устойчивого развития, Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу в области биоразнообразия и Парижское соглашение (*точно установлено*) {5.1.1.4, 5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.3.3.12, 5.4.3.12}. Варианты реагирования, интегрированные в наземные и морские ландшафты (В09) и включающие стратегическое планирование использования суши и моря (В12, П12), приносят выгоды для всей совокупности за счет осуществления нескольких действий либо вместе (т. е. в связках), либо последовательно, чтобы использовать преимущества синергии (**рис. РДО.9**) (*точно установлено*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.3.3.12}. Выгоды для всей совокупности от таких комплексных подходов включают сохранение наземного и морского биоразнообразия, улучшение качества воды в пресноводных и прибрежных зонах, укрепление природной инфраструктуры (например, мангровых зарослей, приречных лесов) для смягчения экстремальных климатических явлений, а также более справедливое распределение этих выгод благодаря участию коренных народов и местных общин в принятии решений, их разработке и реализации (*точно установлено*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.3.3.12}. Эти варианты реагирования поддерживают цели 1 и 12 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Сотрудничество в области трансграничных вод способствует устойчивому управлению ресурсами в масштабах бассейна и лучшему взаимодействию между секторами и заинтересованными сторонами (В08) (*точно установлено*) {5.2.3.8}. Улучшение регулирования грунтовых вод (В09) за счет сотрудничества в разных масштабах, включая, где это необходимо, поддержку общинного управления водными ресурсами (В15), увеличивает выгоды для всех элементов совокупности, а интегрированная инфраструктура водоснабжения (В02) и городская инфраструктура с учетом водоснабжения (В13), которые используют преимущества природных систем для снижения рисков наводнений и других опасностей, обеспечивают выгоды для производства продовольствия и способствуют предотвращению

изменения климата и адаптации к нему (*точно установлено*) {5.2.3.2, 5.2.3.9, 5.2.3.13, 5.2.3.15}. Интеграция борьбы с заболеваниями и регулирования наземных и морских ландшафтов, включая внутренние водоемы, может снизить риски заболеваний, в том числе передающихся через воду, и обеспечить более широкие выгоды от защиты качества воды и биоразнообразия (312) (*точно установлено*) {5.4.3.12}. Местные решения часто возникают на основе скоординированных сетей благодаря использованию социальных знаний и объединению действий в разных секторах путем расширения сотрудничества между различными субъектами (*точно установлено*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.2.3.8, 5.2.3.15, 5.3.1, 5.4.3.12, 5.5.4.1} (**рис. РДО.9**). Например, в бассейне нижнего Меконга многосекторальные соглашения и инвестиции в развитие, а также комплексное управление на разных уровнях, от местного до уровня водосборного бассейна, сыграли решающую роль в осуществлении долгосрочного межправительственного плана устойчивого регулирования реки {5.2.3.8, 5.2.4, врезка 5.2.10}.

С7. Климатические риски и риски для здоровья людей и экосистем, особенно многомасштабные, многомерные и взаимосвязанные, можно понизить с помощью эффективного управления рисками, и особенно с помощью подходов на основе совокупности (рис. РДО.7) (точно установлено) {5.1.3.2, 5.1.3.4, 5.2.3.3, 5.4.3.3, 5.4.3.9, 5.4.3.11, 5.4.3.13, 5.4.3.14, 5.5.3.9}. Варианты реагирования могут включать конкретные меры по ограничению климатических рисков и рисков для здоровья или косвенно способствовать снижению рисков, а также могут поддерживать решение задач 8, 11 и 12 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. К таким мерам могут относиться решения для городов, основанные на природных факторах, и подходы, основанные на экосистемах (B02, 309, K14), которые позволяют увеличивать площадь зеленых зон и водоемов в городах для регулирования эффекта острова тепла, улучшения качества и доступности воды и снижения загрязнения воздуха, а также присутствия аллергенов и риска зоонозных заболеваний (**рис. РДО.8**) (*точно установлено*) {5.1.3.2, 5.4.3.9, 5.5.3.14}. Сохранение и восстановление природных или полуприродных экосистем в сельских ландшафтах (B04), включая прибрежную растительность и мангровые заросли, снижает риск наводнений и других экстремальных климатических явлений (*точно установлено*) {5.1.3.4}. Косвенные подходы включают системы раннего оповещения и информирования о рисках (K09), которые позволяют общинам быстро реагировать на экстремальные погодные явления и принимать решения об адаптации в долгосрочной перспективе. Существует много примеров их успешного применения, например, метеорологические прогнозы и индексное страхование урожая (*точно установлено*) {5.5.3.9}. Страны с ресурсоемким сектором здравоохранения имеют возможность снизить негативное воздействие на все элементы совокупности за счет увеличения инвестиций в профилактику заболеваний и сокращения загрязнения, отходов и выбросов парниковых газов (303) (*точно установлено*) {5.4.3.3}. Увеличение инвестиций в выявление рисков, профилактику заболеваний и укрепление здоровья, в том числе в рамках процесса, осуществляемого силами местных общин, обеспечивает многочисленные выгоды для совокупности (313) (*точно установлено*) {5.4.3.13}.

Подход «Единое здоровье» (314) поддерживает интеграцию управления продовольственной системой и биоразнообразием с местными медико-санитарными услугами для снижения рисков, связанных с появлением зоонозных патогенов и их распространением из источника (311), недостаточностью питания и другими рисками, такими как риски для здоровья диких животных и растений, производства продовольствия и экосистем (*установлено, но не окончательно*) {5.4.3.11, 5.4.3.14}. Успешные примеры, такие как Единая система здравоохранения в Бразилии, включают сотрудничество медицинских работников, ветеринаров и специалистов по охране окружающей среды с фермерами и директивными органами для совместной разработки комплексных методов, направленных на работу с социальными и экологическими детерминантами здоровья с целью предотвращения появления патогенов, что позволяет снизить количество вспышек заболеваний как у людей, так и у животных (*точно установлено*) {5.4.3.11}.

С8. Содействие соблюдению прав и обеспечению равенства приводит к положительным результатам для людей и природы, но для укрепления справедливости и гендерного равенства необходимо усиление поддержки и расширение масштабов (рис. РДО.8) (точно установлено) {5.1.3.10, 5.2.3.1, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.14, 5.3.3.14, 5.3.3.15, 5.3.3.16, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.5.4.4}. В нескольких вариантах реагирования уделяется особое внимание правам на водные ресурсы, продовольствие, здоровье и земельные ресурсы, а также правам на здоровье и чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, и обеспечиваются возможные способы признания и осуществления этих прав человека для всех, в том числе для коренных народов, местных общин и женщин (B10, B01, B06, B07, B14, П14, П15) (**рис. РДО.7**) (*точно установлено*) {5.1.3.10, 5.2.3.1, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.14, 5.3.3.14, 5.3.3.15}. Эти варианты могут способствовать достижению задач 22 и 23 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Варианты реагирования, ориентированные на гендерное равенство, такие как меры в отношении гендерного бремени, связанного со сбором воды (B14) и инклюзивное водопользование (B06), могут увеличить доступность чистой и безопасной воды и ее наличие, а также улучшить психическое и физическое здоровье, что приведет к долгосрочным преобразовательным социальным результатам (*точно установлено*) {5.2.3.6, 5.2.3.14}. Социально справедливые и гендерноинклюзивные системы прав на продовольствие получают очевидную поддержку благодаря агроэкологическим методам (П14, П16) (*точно установлено*) {5.3.1, 5.3.3.14, 5.3.3.16}. Продовольственные системы коренных народов (П15), основанные на взаимовыгодных взглядах на мир и

ценностях, ориентированных на равновесие между человеком и природой и рациональное использование биоразнообразия, обеспечивают устойчивое здоровое питание, получаемое с земель и из внутренних водоемов и океанов, а также способствуют сохранению биоразнообразия, предотвращению изменения климата и адаптации к нему (*точно установлено*) {5.3.3.15, 5.5.4.3, добавление 7.1}. Однако дальнейшая поддержка и признание помогли бы противостоять нагрузке, связанной с неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства, утратой земель и снижением интереса к традиционным продуктам питания коренных народов у молодежи (*установлено, но не окончательно*) {добавление 7.1}. Всеобщий охват услугами здравоохранения (301) расширяет доступ к первичной медико-санитарной помощи и укрепляет сексуальное и репродуктивное здоровье и соответствующие права женщин, а межкультурные медицинские услуги (302) также поддерживают право на здоровье и учитывают вклад природы на благо человека (*точно установлено*) {5.4.3.1, 5.4.3.2}. Правозащитные подходы к сохранению природы основаны на правах, связанных с доступом к природным ресурсам и их регулированием, включая права на владение землей и ресурсами, а также на признании прав природы¹⁴ (B10, B07, П16), в соответствии с национальным законодательством и международными принципами национального суверенитета над природными ресурсами (*точно установлено*) {врезка 4.11, 5.1.3.10, 5.2.3.7, 5.3.3.16}. Эти подходы демонстрируют высокую эффективность для усовершенствования элементов совокупности; например, в Бразилии формализация и закрепление прав собственности на территории коренных народов и местных общин привели к сокращению масштабов обезлесения и увеличению объемов восстановления лесов (*установлено, но не окончательно*) {5.1.3.10}.

¹⁴ Не все страны признают права природы.

Рис. РДО.8. Варианты реагирования оказывают существенное, но весьма разнообразное воздействие на пять взаимосвязанных элементов совокупности – биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие, здоровье и изменение климата. Круги обозначают предполагаемое воздействие каждого из вариантов

реагирования, подвергнутых оценке в главе 5, на каждый элемент совокупности. Круги большего размера отражают более сильное воздействие на конкретный элемент, а несколько больших кругов в одном ряду – более широкое воздействие на все элементы совокупности. В основном это положительное воздействие (показано синим), но несколько вариантов реагирования оказывают отрицательное воздействие (показано красным) на некоторые элементы совокупности. Варианты реагирования распределены по тем же категориям, что и на рис. РДО.7. Каждый уникальный буквенно-цифровой код для варианта реагирования указывает на элемент совокупности (Б – биоразнообразие, В – водные ресурсы, П – продовольствие, З – здоровье и К – изменение климата) и включает номер, который используется в соответствующем подразделе главы 5. Эти коды используются для обозначения вариантов реагирования на протяжении всего доклада. Оценки воздействия основаны на тщательном анализе существующих фактических данных, которые были обобщены и усреднены для нескольких компонентных критериев по шкале от -3 до +3 для каждого элемента совокупности {5.0}. В случаях, если данные о компонентных показателях не позволили прийти к заключению (НЗ – нет заключения) или отсутствовали (НД – нет данных), варианты реагирования обозначены соответствующим образом, а в случаях, если данные не позволили прийти к заключению для одних критериев и отсутствовали для других, варианты реагирования обозначены как НЗ / НД. Варианты реагирования, отмеченные звездочкой (агроекология, устойчивое здоровое питание, устойчивая интенсификация и городские решения, основанные на природных факторах), оценивались в двух разных подразделах, поэтому приведены оба буквенно-цифровых кода. Для этих вариантов реагирования круги отражают средний балл из двух подразделов, в которых они оценивались. Краткое описание каждого варианта реагирования имеется в **добавлении 4**; более подробную информацию о подсчете баллов см. в подразделах 5.1–5.5.

С9. Для реализации вариантов реагирования требуются дополнительные экономические и финансовые ресурсы, однако их внедрение и воздействие можно усилить с помощью более широких реформ, направленных на согласование финансовых и природоохранных интересов (*точно установлено*) {6.2}.

Существует много финансовых вариантов реагирования, инструментов и подходов, которые могут способствовать достижению целей 15, 18 и 19 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, однако для них характерны трудности с реализацией, доступностью и масштабом (*точно установлено*) {5.6.4, 6.2.4.1}. Например, некоторые инструменты (такие как «зеленые» и «голубые» облигации) могут использоваться для привлечения средств с конкретной целью получить многочисленные выгоды для совокупности, однако их применение ограничено, а масштабирование идет медленно (*установлено, но не окончательно*) {6.2.2.1}. Другие перспективные варианты реагирования направлены на увеличение финансирования и улучшение доступа к нему; в качестве примера можно привести платежи за экосистемные услуги, которые позволяют привлечь до 42 млрд долл. США в год из государственных и частных источников (*точно установлено*) {5.5.3.12, 6.2.6.2}, и микрофинансирование, которое в настоящее время ограничено применяется для таких подходов на основе совокупности, как агроекология (*установлено, но не окончательно*) {6.2.6.2, врезка 6.12}. Варианты реагирования также влияют на условия, стимулирующие расширение прав и возможностей, например, путем интернализации расходов, связанных с деградацией окружающей среды, в цены на воду (В10) (*установлено, но не окончательно*) {5.3.2.10} и учета природного капитала (Б13) для выявления и оценки природных активов (*точно установлено*) {5.1.3.13}. Реализация вариантов реагирования, стимулирующих торговлю устойчивой продукцией, согласно соответствующим международным обязательствам, оказала положительное воздействие на элементы совокупности (*установлено, но не окончательно*) {5.3.3.1, 6.2.5.1, 6.3.3}. Глобальное сотрудничество (К10) для удовлетворения финансовых потребностей и доступа к техническим инновациям также остается крайне важным, в частности, для поддержки развивающихся стран (*точно установлено*) {5.5.3.10, 6.2.2}. Отмена, постепенный вывод из обращения или реформирование субсидий, которые наносят вред элементам совокупности, будут, при условии осуществления в соответствии с международными обязательствами, способствовать изменению бизнес-моделей в сторону устойчивости, а также обеспечивать признание выгод и снижение давления на биоразнообразие, принося пользу биоразнообразию и его вкладу в элементы совокупности (*точно установлено*) {5.3.3.13} с учетом различных потребностей развивающихся стран. Некоторые варианты реагирования, такие как учет природного капитала (Б13) и комплексные мероприятия по оздоровлению водосборных бассейнов (З12), могут помочь в согласовании интересов финансовых кругов и прочих заинтересованных сторон (*установлено, но не окончательно*) {5.1.3.13, 5.4.3.12}.

С10. Реализация вариантов реагирования вместе или в последовательности может увеличить выгоды в масштабах всей совокупности, поскольку одни варианты реагирования позволяют применить другие или усилить их воздействие (рис. РДО.9) (*установлено, но не окончательно*) {5.1.6, 5.2.6, 5.3.6, 5.4.6, 5.5.6, 5.6}. Существующие подходы к регулированию элементов совокупности не используют в полной мере потенциал от выгод для всей совокупности, поскольку они разрабатываются и осуществляются изолированно, в более ограниченных масштабах или без надлежащего учета взаимозависимостей и взаимосвязей между элементами совокупности и вариантами реагирования (*точно установлено*) {5.6, 7.3}. Скоординированная реализация и масштабирование многочисленных вариантов реагирования, вероятно, повысят их совокупное воздействие и потенциал для преобразовательных изменений, но потребуют эффективного управления и сотрудничества между разрозненными субъектами (*установлено, но не окончательно*) {5.6, 7.3}. Хорошо скоординированная реализация вариантов реагирования также может привести к экономии средств по

сравнению с разрозненными и дублирующими друг друга мерами (*установлено, но не окончательно*) {7.2.5}. Реализация вариантов реагирования в связках или в последовательности будет поддерживать осуществление глобальных рамочных стратегий в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и Парижского соглашения (**врезка РДО.2, рис. РДО.10**) (*точно установлено*) {5.6}. Цели и задачи этих рамочных стратегий тесно взаимосвязаны, и варианты реагирования, направленные на решение проблем или использование возможностей, связанных с несколькими элементами совокупности, могут одновременно поддерживать эти глобальные рамочные стратегии. В целях эффективности варианты реагирования должны осуществляться с учетом конкретных региональных, национальных и местных условий, поскольку универсального подхода не существует (*точно установлено*) {5.6, 7.3.5}. Однако важно отметить, что многие варианты реагирования будут менее эффективными или окажутся невозможными, если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата (*точно установлено*) {2.5.2.2, 3.6.2}.

Рис. РДО.9. Варианты реагирования могут обеспечивать усиленный эффект, если осуществлять их вместе, в связках или в стратегической последовательности. На рисунке приведены четыре конкретных примера из главы 5, иллюстрирующие потенциальный синергический эффект от реализации вариантов реагирования в связках или в последовательности. Объединение нескольких вариантов реагирования и их использование в связке могут привести к увеличению общего воздействия, поскольку одни варианты реагирования способствуют другим или между ними возникает синергия. Подобным образом, благодаря последовательному применению, варианты реагирования, осуществляемые в начале, могут создать

благоприятные условия для вариантов реагирования, осуществляемых позднее, усиливая их воздействие. В каждом примере указаны варианты реагирования, задействованные в связке или в последовательности и уникальный буквенно-цифровой код для варианта реагирования, который указывает на элемент совокупности (Б – биоразнообразие, В – водные ресурсы, П – продовольствие, З – здоровье и К – изменение климата) и соответствующий номер, который используется в соответствующем подразделе главы 5. Эти коды используются для обозначения вариантов реагирования на протяжении всего доклада; в одном абзаце кратко описывается конкретный пример, а также приводятся дополнительные преимущества, которые можно получить при осуществлении в связке или в последовательности, и обобщаются преимущества для разных элементов совокупности. Под каждым примером приведен ключ к вариантам реагирования. Варианты реагирования, отмеченные звездочкой (агроэкология и устойчивое здоровое питание), оценивались в двух разных подразделах. Более подробную информацию о конкретных примерах можно найти в разделах 5.1.3.9 (для Индии), 5.3.3.12 (для Парижа), 5.3.3.3 (для Калифорнии) и 5.4.3.12 (для Фиджи).

Врезка РДО.2. Вклад вариантов реагирования в глобальные рамочные стратегии

Варианты реагирования способствуют осуществлению и достижению целей в области устойчивого развития, Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и Парижского соглашения (*точно установлено*) {5.6.7} (рис. РДО.10). Многие варианты реагирования поддерживают все три рамочные программы, обеспечивая ценные механизмы для комплексного подхода к проблемам и приоритетам и для улучшения осуществления глобальных стратегических целей (*точно установлено*) {5.6.7}. Сопоставление вариантов реагирования с конкретными целями и задачами каждой рамочной программы демонстрирует их согласованность.

Каждая из 17 целей в области устойчивого развития поддерживается как минимум тремя вариантами реагирования, а 11 целей – 10 и более вариантами реагирования (рис. РДО.10-А). Как и ожидалось, цели, сосредоточенные на элементах совокупности (сохранение экосистем суши, сохранение экосистем под водой, чистая вода, ликвидация голода, здоровье и благополучие, борьба с изменением климата), в наибольшей степени соответствуют вариантам реагирования (*точно установлено*) {5.6.7}. Однако варианты реагирования в значительной степени согласуются со всеми остальными целями, что свидетельствует о широкой поддержке глобальной повестки дня, направленной на достижение справедливого и устойчивого будущего.

Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия так же хорошо поддерживается вариантами реагирования. Каждая из 23 ее задач поддерживается как минимум 3 вариантами реагирования, а 16 задач – 10 и более вариантами реагирования (рис. РДО.10-В). Задачи, поддерживаемые многими вариантами реагирования, направлены, в частности, на сохранение среды обитания, снижение загрязнения, адаптацию к изменению климата, биоразнообразию в продовольственных системах и вклад природы на благо человека. Как и в случае с целями в области устойчивого развития, варианты реагирования также обеспечивают существенную поддержку для задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, которые не имеют прямого отношения к пяти элементам совокупности.

Для подходов на основе совокупности характерна общая способность активно содействовать осуществлению многих целей и решению многих задач одновременно. Поэтому такие варианты реагирования являются перспективным механизмом для объединения усилий и ускорения прогресса в осуществлении многочисленных стратегических целей и программ. Варианты реагирования в каждой из 10 категорий (рис. РДО.7) соответствуют обоим вышеупомянутым рамочным программам и Парижскому соглашению (рис. РДО.10-С). Каждая категория поддерживает от 7 до 12 целей в области устойчивого развития, от 9 до 19 задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, а также обе долгосрочные цели Парижского соглашения – предотвращение изменения климата и адаптацию к нему. Отдельные варианты реагирования также могут улучшить реализацию глобальных рамочных программ. Двадцать четыре варианта реагирования одновременно способствуют достижению более пяти целей в области устойчивого развития и более пяти задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия: Б01 Зональные меры по сохранению биоразнообразия; Б02 / К14 Городские решения, основанные на природных факторах; Б03 / К11 Агроэкология; Б04 Экосистемная адаптация в сельских ландшафтах; Б09 Интегрированные подходы к наземным и морским ландшафтам; Б10 Правозащитные подходы; Б11 Многосторонние природоохранные соглашения; Б12 Планирование деятельности на суше и в море; Б14 Воссоединение людей с природой; В08 Сотрудничество в области трансграничных вод; В13 Городская инфраструктура с учетом водоснабжения; П02 Восстановление здоровья почв; П03 / К02 Устойчивая интенсификация; П04 Экологическая интенсификация – пахотные земли; П06 Экологическая интенсификация – пищевая продукция из водных биоресурсов; П11 / К15 Устойчивое здоровое питание; П13 Реформирование государственных расходов; П15 Продовольственные системы коренных народов; З09 Городская зеленая инфраструктура; З10 Сохранение лесов для здоровья; З12 Комплексные мероприятия по оздоровлению водосборных бассейнов; К07 Устойчивая биоэкономика; К12 Лесохозяйственные методы для работы над проблемой изменения климата; и К13 Восстановление прибрежных и морских экосистем для удержания углерода.

Эти варианты реагирования могут способствовать устранению пробелов в существующих механизмах; например, существует пространственный разрыв между национальными и глобальными масштабами, в рамках которых отслеживается прогресс в достижении целей, и локальными масштабами, в рамках которых осуществляется управление многими элементами и системами совокупности. Для содействия управлению совокупностью и подходам на ее основе могут потребоваться новые типы показателей, данных и процессов для отражения взаимосвязей внутри совокупности и их мониторинга с течением времени (*установлено, но не окончательно*) {7.3.8}.

Рис. РДО.10. Варианты реагирования обеспечивают широкую и разнообразную поддержку целей и задач глобальных рамочных стратегий. А) Число вариантов реагирования, поддерживающих достижение целей в области устойчивого развития. Составные прямоугольники соответствуют каждой цели, при этом

часть прямоугольника отражает число вариантов реагирования для каждого элемента совокупности. В) Число вариантов реагирования, поддерживающих достижение задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, в том же формате, что и в части А. С) Число целей или задач в рамках трех глобальных рамочных стратегий поддерживаемых каждой категорией вариантов реагирования. Прямоугольники отражают степень поддержки каждой рамочной программы для каждой из 10 категорий вариантов реагирования, представленных на **рис. РДО.7**. Длина прямоугольника обозначает процентную долю всех целей или задач, поддерживаемых вариантами реагирования в данной категории, а цифры указывают на количество поддерживаемых целей или задач. Например, категория «Сохранение экосистем» поддерживает 11 (из 17) целей в области устойчивого развития, 15 (из 23) задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, а также долгосрочную цель по предотвращению и долгосрочную цель по адаптации Парижского соглашения (поддержка третьей долгосрочной цели, касающейся финансирования борьбы с изменением климата, не оценивалась в подразделах главы 5). В **добавлении 5** более подробно показана оценивавшаяся поддержка каждого отдельного варианта реагирования для целей и задач всех трех рамочных стратегий.

Д. Управление совокупностью для достижения справедливого и устойчивого будущего

D1. Совершенствование подходов к управлению в области биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здоровья и изменения климата может помочь в решении взаимосвязанных и многокомпонентных проблем, если сосредоточить внимание на мерах политики, институтах и действиях, способствующих интеграции, инклюзивности, справедливости и подотчетности, а также на скоординированных и адаптивных подходах (установлено, но не окончательно) {1.3.4, 4.5, 7.3}. Однако существующие меры политики и подходы, обусловленные отраслевой и узкой направленностью, привели к несогласованному, дублирующему и непоследовательному управлению и не позволили устранить прямые и косвенные движущие факторы изменений (точно установлено) {1.1, 1.2, 4.2}. Вызовы, связанные с управлением совокупностью, включают необходимость справиться с такими препятствиями как сложность социально-экологических взаимодействий, приводящая к фрагментарному и секторальному принятию решений; многочисленные и разнообразные ценности; недостаточное, недоступное и непредсказуемое финансирование; а также неадекватное и неуместное масштабирование действий (установлено, но не окончательно) {1.1.2, 4.2, 4.5, 7.1}. Эти проблемы можно решить с помощью усовершенствованных и переориентированных «подходов к управлению совокупностью» (рис. РДО.11**), определяемых как разработка и использование координационных структур и процессов, которые способствуют вовлечению многочисленных субъектов с помощью горизонтальных каналов (например, между различными элементами совокупности и связанными с ними секторами) и вертикальных каналов (например, межмасштабных связей или многоуровневого управления) для решения проблем совокупности, определения политических и социально-политических вариантов и управления их реализацией (установлено, но не окончательно) {4.5}. Подходы к управлению совокупностью, основанные на различных национальных и международных обязательствах и соответствующие им, могут стать альтернативой нынешним изолированным подходам и решить проблему косвенных движущих факторов с помощью следующих средств: а) формирование интегративного, комплексного и междисциплинарного представления о проблемах и решениях; б) инклюзивные подходы, обеспечивающие более широкие возможности для вовлечения различных субъектов; в) учет соображений равенства и справедливости, а также подотчетности; г) усовершенствованные механизмы и процессы сотрудничества и координации между разными уровнями и секторами; и е) адаптивные, рефлексивные и экспериментальные подходы, позволяющие извлекать уроки из успехов и масштабировать их (установлено, но не окончательно) {4.5.4} (**рис. РДО.11**). Внимание к масштабированию также может ускорить принятие, внедрение и усиление вариантов реагирования в более обширных регионах и в более долгосрочной перспективе. Масштабирование может быть направлено вверх (институционализация на уровне политики, правил и законов), в стороны (применение вариантов реагирования в новых местах), вниз (локализация вариантов реагирования, обладающих высокой адаптивностью) и вглубь (изменение отношений, неустойчивых и несправедливых взглядов, умонастроений или убеждений) (точно установлено) {4.4.1}. В сочетании с процессами укрепления потенциала {D5} масштабирование может обеспечить преобразовательные изменения (установлено, но не окончательно) {4.4, 4.5.5, 7.3}.**

Рис. РДО.11. Управление совокупностью направлено на решение проблем, связанных с регулированием взаимодействий между многочисленными элементами, включая реализацию вариантов реагирования для влияния на воздействие прямых и косвенных факторов. Пять ключевых компонентов управления совокупностью {D1}, показанные на рисунке, включают интегративные и целостные основы, инклюзивные подходы, соображения справедливости и подотчетности, процессы сотрудничества и координации, а также адаптивные, рефлексивные и экспериментальные подходы. Эти компоненты могут направлять реализацию вариантов реагирования и устранять прямые и косвенные отрицательные движущие факторы изменений, включая неустойчивые и несправедливые ценности и модели поведения {4.2, 4.5, 7.3}. Мобилизация и укрепление существующих и новых аспектов потенциала {D5} также может способствовать скоординированным действиям субъектов и учреждений, работающих в различных условиях. Использование специальных инструментов поддержки принятия решений {4.6} может помочь укрепить потенциал, который может способствовать расширению возможностей для вовлечения субъектов, поддержке управления совокупностью, а также выбору и реализации вариантов реагирования для воздействия на прямые и косвенные движущие факторы. Масштабирование вариантов реагирования также может обеспечить более распространенные, справедливые и устойчивые результаты.

D2. Варианты реагирования, вероятно, будут наиболее эффективными при совместной разработке с различными субъектами и учреждениями с использованием процессов и подходов, которые учитывают компромиссы и способствуют их устранению, а также помогают созданию и укреплению благоприятных условий и синергии (установлено, но не окончательно) {4.2.5, 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4, 5.6.4, 5.6.5, 7.3}. Взаимосвязанный характер элементов совокупности означает, что практически все субъекты (местные и глобальные, неформальные и формальные, государственные и частные, индивидуальные и коллективные) могут сыграть свою роль. Подходы к управлению совокупностью могут помочь согласовать действия различных секторов, способствовать общему пониманию проблем и возможностей, снизить напряженность, возникающую из-за компромиссов, повысить эффективность, возможно, снизить затраты на дублирование, а также поддержать и стимулировать коллективные действия и сотрудничество (установлено,

но не окончательно) {4.5, 5.6.4, 7.3}. Важное значение имеет междисциплинарное вовлечение всех субъектов, традиционно и в настоящее время находящихся в маргинализированном положении, в совместную разработку, реализацию и мониторинг вариантов реагирования. Это повышает приемлемость, транспарентность и эффективность, поскольку стимулирует сотрудничество и способствует совместному обучению, особенно среди различных субъектов, у которых могут быть конфликтующие ценности и цели (рис. РДО.11) (установлено, но не окончательно) {4.5, 5.1.5, 5.6.4, 7.3}. Обеспечение как процедурного, так и дистрибутивного равенства также улучшает результаты: варианты реагирования, которые, в соответствии с оценкой, оказывают более сильное воздействие на равенство, также обеспечивают больше потенциальных выгод для всех элементов совокупности (установлено, но не окончательно) {4.5.3, 5.6.5.2}. Варианты реагирования, которые не были разработаны совместно с соответствующими субъектами, могут пострадать от недостатка доверия и легитимности, что приведет к недостаточной эффективности, низкому уровню внедрения, протесту, сопротивлению и низким показателям справедливости (точно установлено) {4.3.5, 4.5.1.1, таблица 4.1-А}. Однако, поскольку не все субъекты и учреждения обладают властью, полномочиями и ресурсами для действий, укрепление их потенциала и навыков, а также содействие благоприятным условиям, включая поддерживающие и инклюзивные механизмы финансирования и стимулирования, а также транспарентные мониторинг и отчетность, являются основой для изменения траекторий (установлено, но не окончательно) {4.5, 6.3.3.2, 7.3.7}.

D3. Реформа финансовой и экономической политики может изменить характер стимулов, преобразовать бизнес-модели и помочь направить ресурсы на поддержку и восстановление биоразнообразия и связанных с ним выгод для всех элементов совокупности, а также на финансирование справедливых и равноправных переходов (установлено, но не окончательно) {6.2.6, 6.3}. Однако существующие экономические и финансовые системы приводят к ухудшению состояния природы, что влечет за собой текущие расходы и рост рисков, связанных с природой, и тем самым увеличивает необходимость в срочных действиях (установлено, но не окончательно) {6.1.3, 6.1.4, 7.2}. Связанные с природой риски для экономических и финансовых систем, оцениваемые в триллионы долл, США и взаимно усиливающие риски от изменения климата, стимулируют интерес к реформированию отношений между экономикой и природой и создают для этого возможности (установлено, но не окончательно) {6.1.4, 7.2}. В то же время, несмотря на увеличение за прошедшее десятилетие объема финансовых ресурсов (особенно из государственных источников), направляемых на нужды биоразнообразия, прогресс остается ограниченным, а потребности в ресурсах для защиты биоразнообразия удовлетворены недостаточно. Этот дефицит финансирования оценивается в диапазоне от 0,3 до 1 трлн долл. США в год (рис. РДО.12) (установлено, но не окончательно) {6.2.2}. Дефицит финансирования для достижения целей в области устойчивого развития, связанных с элементами совокупности, помимо биоразнообразия, ежегодно увеличивает эти инвестиционные потребности как минимум на 4 трлн долл. США (установлено, но не окончательно) {6.2.1}. Хотя некоторые механизмы и финансовые потоки для нужд биоразнообразия направлены на использование преимуществ взаимодействий внутри совокупности путем повышения эффективности и получения многочисленных сопутствующих выгод, выявление дополнительных вариантов финансирования совокупности играет важную роль в обеспечении решений для совокупности в той степени, которая необходима для справедливого и устойчивого будущего (рис. РДО.12) (точно установлено) {1.1.2.5, 6.2.2}. Были определены три взаимодополняющие категории вариантов реагирования, которые могут в комплексе помочь привести экономические и финансовые системы в соответствие с требованиями биоразнообразия и (или) помочь направить расширенные финансовые ресурсы на сохранение биоразнообразия и других элементов совокупности: а) меры по улучшению доступности, наличия и использования субъектами, принимающими экономические и финансовые решения, информации, в том числе связанной с различными ценностями природы. Примеры в этой категории включают принятие и использование показателей помимо валового внутреннего продукта, включение информации о совокупности в оценку государственных расходов, а также требования к транспарентности и представлению информации в частном секторе; б) варианты, направленные на улучшение доступности финансовых ресурсов и их наличия путем использования финансовых и экономических инструментов. Примерами в этой категории являются «зеленые» облигации, микрофинансирование и платежи за экосистемные услуги, а также налоговая политика, направленная на повышение доступности государственных средств; и в) варианты снижения негативных стимулов, которые приводят к ущербу для биоразнообразия и элементов совокупности. Примеры в этой категории включают улучшение гарантий и стандартов для инвестиций и, в зависимости от условий и в соответствии с международными обязательствами, борьбу со стимулами, оказывающими отрицательное воздействие, такими как вредные субсидии (точно установлено) {6.2.6}. Имеющиеся данные свидетельствуют о явной неравномерности в текущем распределении финансирования нужд биоразнообразия: абсолютные объемы государственных расходов сосредоточены в странах Северной Америки и Европы, а также в Китае. Тем не менее, только 5 процентов частных финансовых потоков в мире, направленных на нужды биоразнообразия, выделяются наименее развитым странам и прочим странам с низким уровнем дохода (точно установлено) {6.2.2.3}. Это подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются все развивающиеся страны (включая те, из них, которые уже выделяют значительную часть своего государственного финансирования на сохранение биоразнообразия) в плане мобилизации ресурсов из всех источников,

показывает, что развивающиеся страны могут быть не в состоянии выделить достаточные ресурсы на элементы совокупности, а также демонстрирует необходимость укрепления потенциала для реализации экономических и финансовых вариантов реагирования. Кроме того, это подчеркивает важность взаимодополняющих реформ экономической и финансовой системы, в том числе для решения существующих долговых проблем и проблемы стоимости финансирования, связанной с предполагаемыми инвестиционными рисками, и может помочь в обеспечении соответствующего, доступного и приемлемого финансирования в развивающихся странах, а также способствовать финансированию справедливых и равноправных переходов (*точно установлено*) {6.2.1, 6.2.5.4}. Коренные народы и местные общины сталкиваются с особыми проблемами в доступе к финансированию и фондам в разных масштабах, что указывает на еще одну область, в которой необходимо принять меры (*точно установлено*) {6.1.3, 6.2.4}. Более широкие риски переходного периода, связанные с неопределенными затратами на адаптацию к изменениям в деятельности, могут быть снижены за счет обеспечения определенности мер политики и повышения осведомленности коммерческого сектора о воздействии на природу и зависимости от нее, а также о возможностях, создаваемых инновационными бизнес-моделями, способствующими сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия; также они могут быть снижены за счет работы с природой (*установлено, но не окончательно*) {6.1.4, 6.2.6}.

Рис. РДО.12. Финансирование нужд биоразнообразия и совокупности в более широком экономическом контексте. Существующие экономические и финансовые системы выделяют в 35 раз больше ресурсов на экономическую деятельность, которая наносит прямой ущерб биоразнообразию, чем на поддержку природы. Частные инвестиции в деятельность, наносящую ущерб биоразнообразию, стимулируются как прямыми субсидиями (а – государственные средства, оказывающие негативное воздействие), так и благоприятствующей средой в более широком понимании, допускающей экстерналии (негативное воздействие на элементы совокупности, оцениваемое во многие триллионы долл. США, которое по-прежнему не учитывается в экономических и финансовых решениях) (d). Незаконные финансовые потоки, наносящие ущерб биоразнообразию (с) и элементам совокупности, по оценкам также превышают общий объем инвестиций в биоразнообразии, дающих положительные результаты. Если оценки субсидий с негативным

воздействием (а), частных финансовых потоков с негативным воздействием (с) и незаконной деятельности (b) отражают ежегодные потоки финансовых ресурсов и могут быть суммированы, то величины экстерналий представляют собой оценки ежегодной денежной стоимости различных последствий, и, соответственно, являются не финансовым потоком, а (часто игнорируемым) результатом экономической деятельности (d). Существуют инструменты и действия (е – варианты реагирования), которые могут способствовать внедрению подходов на основе совокупности в процесс принятия финансовых и экономических решений. Они направлены на приведение экономических и финансовых интересов в соответствие с принципами устойчивого развития, но требуют значительных преобразований, особенно для обеспечения доступности финансирования для развивающихся стран. Распределение существующих в настоящее время благоприятных финансовых потоков из государственного и частного секторов (f) демонстрирует проявления синергии с другими элементами совокупности (например, водные фонды, инвестиции в устойчивое сельское хозяйство). Следует отметить, что, по оценкам, текущие объемы совокупного финансирования на нужды биоразнообразия и борьбы с изменением климата невелики, поскольку такие оценки охватывают только инвестиции в природу, направленные непосредственно на получение выгод от борьбы с изменением климата (например, добровольные углеродные рынки), и не отражают общего объема глобального финансирования этой сферы. *Сокращения:* долл. США – долларов Соединенных Штатов Америки.

D4. Реформам систем управления и экономики могут способствовать целенаправленные шаги к определению существующих проблем и условий, повышению вовлеченности субъектов посредством координации, совместного накопления знаний и стратегических действий, а также поиску итеративных, адаптивных и масштабируемых решений (установлено, но не окончательно) {4.5, 5.6, 6.2, 7.3}. Эти шаги можно представить в виде дорожной карты (рис. РДО.13), которая побуждает субъектов к совместной работе по выявлению проблем и их решений с использованием инструментов и методов, способных расширить знания, укрепить сотрудничество и улучшить принятие решений, направленных на достижение справедливого и устойчивого будущего (установлено, но не окончательно) {4.6, 7.3}.

Ключевые шаги на пути к усовершенствованному комплексному процессу принятия решений могут включать описание основных причин проблем совокупности, и воздействия прямых и косвенных движущих факторов на элементы совокупности (*точно установлено*) {7.3.1}; выявление и объединение субъектов управления, которые, возможно, не сотрудничают между собой на разных уровнях в настоящее время (*точно установлено*) {7.3.2}; понимание элементов совокупности и взаимодействий между ними (*точно установлено*) {7.3.3}; совместное формирование концепций для справедливых и устойчивых результатов мероприятий, а также выявление и согласование ценностей, что может расширить пространство для диалога, изменить расстановку сил, повысить вовлеченность и участие, а также обеспечить большую поддержку и легитимность для вариантов реагирования (*точно установлено*) {4.5.1, 4.5.3, 7.2, 7.3.4}; определение вариантов реагирования и оценку компромиссов и синергии (*точно установлено*) {7.3.5}; оценку благоприятных условий и преодоление барьеров, к которым могут относиться разработка и осуществление мер политики, соображения равенства и разнообразия, институциональный потенциал, поведение и образ жизни, технологии и материальные возможности (*точно установлено*) {4.2.5, 7.3.6}; ведение переговоров о реализации и укреплении преобразовательных результатов вариантов реагирования, в том числе путем расширения масштабов вариантов реагирования и укрепления потенциала субъектов (*точно установлено*) {7.3.6}; и внедрение экспериментов, оценки, рефлексии и обучения с помощью мониторинга для содействия адаптивному управлению (*точно установлено*) {4.2.2, 4.5.4, 7.3.8}. Инструменты поддержки принятия решений могут быть особенно полезны на каждом шаге дорожной карты: существует более 200 инструментов для поддержки подходов на основе совокупности, связанных с биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и изменением климата (хотя, как правило, эти инструменты не касаются здоровья) (*точно установлено*) {4.6.1}. Для улучшения социальных и экологических результатов и обеспечения справедливости необходимы меры в рамках дорожной карты, которые также могут помочь в «корректировке курса»; примеры включают использование процедур свободного, предварительного и осознанного согласия и других правозащитных подходов (*точно установлено*) {4.5.3.1, вставка 4.11}. Эти шаги на пути к усовершенствованию процесса принятия решений и управления могут быть постепенными или более преобразовательными, в зависимости от того, как они осуществляются (*установлено, но не окончательно*) {7.3} и могут использоваться для обоснования принятия решений в разных масштабах. Например, субъекты, участвующие в процессах планирования субнационального, национального, регионального или трансграничного развития, могут использовать шаги, обозначенные в дорожной карте, где это уместно, при совместной разработке национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, определяемых на национальном уровне вкладов и национальных планов в области адаптации (рис. РДО.13).

D5. Хотя некоторые субъекты и институты по всему миру, в том числе коренные народы и местные общины (установлено, но не окончательно) {1.2.2, 4.5.1, 4.5.2}, уже обладают потенциалом для применения подходов, действий и управления на основе совокупности, укрепление конкретного потенциала многих других субъектов может улучшить результаты (точно установлено) {4.5.5}. Укрепление потенциала является важным благоприятным условием, признанным во многих глобальных конвенциях и инициативах (*точно установлено*) {4.5.5, таблица 4.11}. Конкретный потенциал для продвижения к усовершенствованному управлению совокупностью включает возможности, способствующие

реализации вариантов реагирования; потенциал для понимания, использования и мобилизации справедливых финансовых потоков с целью поддержки многочисленных сопутствующих выгод для элементов совокупности (*точно установлено*) {4.5.4, 4.5.5, 6.2}; а также потенциал для масштабирования и усиление вариантов, демонстрирующих преобразовательный потенциал (*точно установлено*) {4.4, 4.5.4, 4.5.5, таблица 4.12}. Например, варианты реагирования, которые обеспечивают новые методы и инновации, меняют ценности и взгляды или трансформируют структуры и институты, демонстрируют наибольший преобразовательный потенциал (*установлено, но не окончательно*) {5.6.6}. К числу важных выявленных возможностей, помогающих субъектам в достижении этих целей, относится потенциал для создания мотивации, способствующий повышению осведомленности и стремлению к изменениям (*точно установлено*) {4.5.5}; аналитический потенциал, позволяющий субъектам выбирать, понимать и использовать подходящие инструменты поддержки принятия решений, а также укреплять институциональный и исследовательский потенциал, который может помочь в устранении неравенства между странами (*точно установлено*) {4.5.5, 4.6.1, таблица 4.13, 7.3.3}; потенциал для развития сотрудничества и содействия междисциплинарным исследованиям, включая способность объединять различные способы познания и деятельности через процессы совместного производства знаний (*точно установлено*) {4.5.5, 4.6.2}; переговорный потенциал, позволяющий выявлять и преодолевать неизбежные компромиссы между ценностями и интересами различных субъектов и институтов, включая ценности и интересы коренных народов и местных общин (*точно установлено*) {3.1.2, 4.5.5, 7.3.7} и более глубокие соображения равенства и справедливости, которые могут способствовать лучшему межсекторальному пониманию того, как власть опосредует процессы управления (*точно установлено*) {4.5.1, 4.5.3, таблица 4.8, вставка 4.12, 6.3.3.2}; и потенциал для создания социальных связей с целью содействия вариантам совместного обучения с помощью посредников в распространении знаний и инноваций (*установлено, но не окончательно*) {4.5.5, таблица 4.12, 7.5.5}. Хотя многие пробелы в потенциале все еще сохраняются (**рис. РДО.11**) (*установлено, но не окончательно*) {**добавление 3**, 7.4.1}, существуют доступные варианты реагирования, такие как воссоединение людей с природой (Б14), общинное управление водными ресурсами (В15) и меры по укреплению потенциала женщин (В06), которые и опираются на потенциал субъектов и учреждений, и могут содействовать его укреплению для содействия управлению и регулированию в рамках совокупности (*точно установлено*) {5.1.3.14, 5.2.3.6, 5.2.3.15}.

Рис. РДО.13. Дорожная карта для применения подходов на основе совокупности. Субъекты, совместно работающие над каждым из восьми предлагаемых шагов, смогут продвигаться к соответствующим и

подходящим для конкретных условий результатам, включая справедливое и устойчивое будущее, особенно если они будут действовать путем совместного решения проблем на итеративной основе. Блоки шагов включают изучение условий, в которых возникают проблемы совокупности {7.3.1, 7.3.2, 7.3.3}, координацию и стратегические действия по их решению с использованием подходов на основе совокупности {7.3.4, 7.3.5}, а также реализацию и масштабирование решений {7.3.6, 7.3.7, 7.3.8}, с применением инструментов поддержки принятия решений, доступных на этом пути. На каждом шаге, обозначенном в дорожной карте, могут быть полезны различные виды инструментов для поддержки принятия решений, включая инструменты, поддерживающие процессы участия общественности и другие процессы на основе широкого участия, обучение и создание потенциала, социальное обучение, инновации и адаптивное управление, сбор данных и знаний, анализ и оценку, выбор и разработку инструментов политики, а также осуществление, информационно-пропагандистскую деятельность и обеспечение соблюдения {4.6.1, врезка 7.1}. Каждый шаг на этой дорожной карте играет важную роль, но не всегда может осуществляться последовательно или линейно: черные стрелки указывают на шаги, продвигающие процесс принятия решений, а серые пунктирные стрелки показывают, что шаги могут потребовать пересмотра или выполнения в другом порядке, что влечет за собой эксперименты. Каждый блок шагов демонстрирует важность итеративных мониторинга, оценки и обучения. Зеленые пунктирные линии указывают на возможности корректировки направления в случаях, если решения могут привести к неустойчивым и несправедливым результатам, которые могут быть устранены путем учета конкретных экологических и социальных гарантий для обеспечения возврата к справедливым и устойчивым траекториям.

Добавление 1: Информация о степени достоверности

В рамках настоящей тематической оценки взаимосвязей между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем степень достоверности каждого основного вывода основана на количестве и качестве доказательств и уровне согласия в отношении этих доказательств (рис. РДО.А1). Доказательства включают в себя данные, теории, модели и экспертные оценки.

- **«Точно установлено»:** имеется всесторонний мета-анализ или иные обобщающие исследования или несколько самостоятельных исследований, выводы которых совпадают.
- **«Установлено, но не окончательно»:** имеется общий уровень согласия при наличии ограниченного числа исследований; всесторонние обобщающие исследования отсутствуют и (или) вопрос исследован недостаточно точно в имеющихся работах.
- **«Не установлено»:** имеется несколько самостоятельных исследований, но их выводы не совпадают.
- **«Невозможно прийти к заключению»:** доказательства отсутствуют, ограничены или основаны на предположениях и допущениях.

Рис. РДО.А1. Схема МПБЭУ из четырех блоков для количественного отражения степени достоверности. Степень достоверности увеличивается по направлению к верхнему правому углу, чему соответствует увеличение насыщенности цвета. Источник: МПБЭУ (2016 год)¹⁵. Дополнительная информация об этом подходе имеется в Руководстве по подготовке оценок МПБЭУ¹⁶.

¹⁵ IPBES (2016): Summary for Policymakers of the Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V. L., Ngo, H. T., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele, J., Vanbergen, A. J., Aizen, M. A., Cunningham, S. A., Eardley, C., Freitas, B. M., Gallai, N., Kevan, P. G., Kovács-Hostyánszki, A., Kwapong, P. K., Li, J., Li, X., Martins, D. J., Nates-Parra, G., Pettis, J. S., Rader, R., and Viana, B. F. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616458>.

¹⁶ IPBES (2018): *The IPBES Guide on the Production of Assessments*. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. <https://ipbes.net/guide-production-assessments>.

Добавление 2: Элементы совокупности и соответствующие понятия, сопоставленные с ключевыми категориями понятийного аппарата МПБЭУ

Рис. РДО.А2. Элементы совокупности и взаимодействия в системе понятий МПБЭУ. Иллюстрация того, как элементы совокупности – биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие, здоровье и изменение климата – пересекаются с широкими категориями системы понятий МПБЭУ¹⁷: «природа», «вклад природы на благо человека», «достойное качество жизни», «прямые движущие факторы», «антропогенные активы» и «институты, управление и другие косвенные движущие факторы» (блоки). В каждый блок, где это уместно, добавлены примеры в порядке следования элементов совокупности: биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие, здоровье и изменение климата {1.2.3}.

¹⁷ Díaz et al. (2015). “The IPBES Conceptual Framework — connecting nature and people”. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002>.

Добавление 3: Обобщение знаний и пробелов в данных

В ходе этой оценки были выявлены ключевые потребности в информации в следующих категориях:

- Взаимосвязи внутри совокупности
- Наличие данных и количественной информации и доступ к ним
- Методы, инструменты, сценарии и модели оценки
- Знания коренных народов и местных общин, а также их взаимодействие с различными элементами совокупности, включая влияние на эти группы и возможные действия, которые они могут предпринять
- Варианты реагирования в рамках совокупности
- Управление совокупностью
- Финансирование совокупности
- Пробелы в потенциале
- Технологические пробелы

Примеры пробелов в знаниях приведены в **таблице РДО.А1**. Таблица с полными сведениями о пробелах в знаниях приведена в главе 7 {7.4}.

Таблица РДО.А1. Резюме основных категорий и типов пробелов в знаниях и данных, выявленных в результате оценки совокупности

Категория	Пробел в знаниях	Прослеживаемость
Взаимосвязи внутри совокупности	Исследования взаимосвязей более высокого порядка, включающих три или более элемента совокупности, в частности исследования, касающиеся здоровья	{2.7, 3.7.5, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5}
	Исследования взаимосвязей внутри совокупности, охватывающих наземные, пресноводные и морские среды	{3.7.5, 5.2.5}
	Исследования взаимосвязей внутри совокупности, охватывающих удаленные друг от друга регионы (эффект телесвязанности)	{2.7, 5.3.5}
Наличие данных и количественной информации и доступ к ним	Исследования, количественно оценивающие взаимосвязи внутри совокупности, включая компромиссы и синергию между тремя или более элементами совокупности	{2.7, 5.2.5, 5.3.5, 6.3.2}
	Исследования, количественно оценивающие роль биоразнообразия во взаимосвязях между элементами совокупности, которые выходят за рамки простых показателей, отражающих присутствие определенных экосистем или видов (например, функционирование экосистем, генетическое разнообразие)	{2.7}
	Исследования с целью определения показателей, которые могут быть использованы для оценки и количественного описания связей и взаимодействий между косвенными и прямыми движущими факторами и их влияния на взаимосвязи между элементами совокупности	{2.7}
	Данные об экономических затратах и выгодах вариантов реагирования в рамках совокупности, особенно в сфере биоразнообразия и здоровья	{5.1.5, 5.4.5, 6.2.6.2}
Методы, инструменты, сценарии и модели оценки	Инструменты моделирования, которые лучше учитывают взаимосвязи в рамках совокупности и могут имитировать пути достижения устойчивых результатов для нескольких элементов совокупности в различных пространственных масштабах (глобальном, региональном и местном), а также учитывают характерную для моделирования неопределенность	{2.7, 3.7.5}
	Сценарии и модели осуществления политики, представляющие многочисленные варианты реагирования и взаимосвязи между тремя или более элементами совокупности, которые могут помочь в понимании того, как достичь целевых показателей в различных временных и пространственных масштабах, включая достижение синергии или получение множественных выгод от вариантов реагирования в разных секторах и в отношении связанных с ними вопросов, таких как нищета, равенство и соотношение сил между субъектами	{3.7.5, 5.2.5, 5.3.5}
	Новые методы, модели и инструменты поддержки принятия решений для оценки взаимосвязей между тремя или более элементами и субъектами совокупности при осуществлении вариантов управления совокупностью, включая методы, ориентированные на пространственную и (или) временную динамику и масштабирование вариантов реагирования вверх, в стороны, вниз и вглубь и их долгосрочные результаты для совокупности	{5.2.5, 5.3.5, 4.6}

Категория	Пробел в знаниях	Прослеживаемость
ЗКМН и КНМО	Исследования, направленные на углубление понимания систем, регулируемых КНМО, которые приносят выгоды в масштабах всей совокупности, их важности, денежной и материальной ценности и потенциала для расширения масштабов, включая учет оспариваемых прав собственности и традиционных прав, а также финансирования	{5.2.5, 5.3.5, 6.2.5}
	Сценарии, которые лучше учитывают представления, заложенные в ЗКМН и включают участие КНМО	{3.7.5, 5.2.5, 5.3.5}
	Исследования вариантов реагирования на основе ЗКМН, в которых рассматривается роль культурных традиций и инноваций КНМО в осуществлении вариантов реагирования в рамках совокупности, их зависимость от условий и масштабируемость	{5.1.5, 5.3.5}
Варианты реагирования в рамках совокупности	Эмпирические данные, позволяющие оценить воздействие вариантов реагирования на многие элементы совокупности до и после осуществления, чтобы понять синергию и компромиссы, а также то, как на них влияет процесс осуществления, в том числе, в различных масштабах и условиях	{3.7.5, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5}
	Данные об успешных примерах масштабирования вариантов реагирования, а также данные о случаях, когда варианты не поддаются масштабированию в силу зависимости от условий	{5.2.5}
	Данные о разработке и совокупных результатах комбинаций (связок и (или) последовательностей) вариантов реагирования в ландшафтном, национальном, региональном и глобальном масштабах	{3.7.5, 5.1.5}
	Исследования, посвященные возможностям эффективно использовать преобразовательный потенциал вариантов реагирования в рамках совокупности	{5.4.6}
Управление совокупностью	Исследования альтернативных и инновационных подходов к управлению совокупностью, в том числе с целью лучшего понимания того, из чего складывается эффективное управление совокупностью, а также для кого и при каких условиях оно осуществляется	{4.6, 5.2.5}
	Исследования того, как управление и политика могут способствовать улучшению взаимодействия, согласованности и сотрудничества между субъектами различных элементов совокупности в разных масштабах с вниманием к сетям субъектов в рамках совокупности, соотношения сил и последствий для снижения неэффективности и поощрения инклюзивности	{4.6, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5, 5.5.5}
	Исследования, демонстрирующие, как подходы на основе совокупности приводят к определенным последствиям для многосторонних соглашений, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия и Парижское соглашение, включая последствия для элементов совокупности (биоразнообразия, водные ресурсы, продовольствие, здоровье и изменение климата) и их взаимосвязей	{5.1.6, 5.2.6, 5.3.6, 5.4.6, 5.5.6}
Финансирование совокупности	Эмпирические данные и определение масштабов и распределения финансовых потоков, влияющих на элементы совокупности, и взаимосвязей между ними, включая субсидии, потенциально способные привести к ущербу для элементов совокупности, или создать компромиссы между вариантами реагирования	{5.4.6, 6.2.2, 6.2.4}
	Исследования пространственного распределения движущих факторов устойчивых инвестиций и (или) изъятия инвестиций и воздействия таких инвестиций и (или) изъятия инвестиций на биоразнообразие и другие элементы совокупности, включая их способность снижать неэффективность управления ресурсами и результатов	{6.2.4}
	Исследования возможностей для интеграции выгод от совокупности в процесс принятия финансовых решений и оценки активов, включая способы увеличения и активизации государственно-частных инвестиций в результаты, обеспечивающие синергию между элементами совокупности, и их финансирования	{6.2.6}
Пробелы в потенциале	Укрепление потенциала и обучение для понимания и преодоления проблем, связанных с подходами на основе совокупности (высокая сложность, несоответствующее масштабирование, изолированное управление, многообразные ценности и недостаток финансирования)	{1.1.2, 2.7, 4.2, 4.5, 4.6, 5.4.6, 6.3.3}
	Укрепление партнерских отношений между субъектами для достижения более согласованных и целостных подходов в секторах биоразнообразия, водных ресурсов, продовольствия, здравоохранения и изменения климата	{5.4.6}

Категория	Пробел в знаниях	Прослеживаемость
	Создание потенциала и обучение в области работы на границах (налаживание связей), переговоров и методологии для привлечения различных видов знаний	{4.5.5, 4.6}
	Более широкое распространение и передача знаний и передовых методов, полученных в результате внедрения подходов на основе совокупности и вариантов реагирования в рамках совокупности	{2.7}
Технологические пробелы	Улучшение понимания социокультурных и экономических ограничений для разработки и внедрения технологий, связанных с вариантами реагирования в рамках совокупности	{7.4.3}
	Исследования потенциала цифровых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта и науки о данных, цифровых двойников и платформ комплексного моделирования, для обнаружения, изучения и углубленного понимания взаимосвязей в оценках совокупности	{7.4.3.1}
	Совершенствование механизмов открытой науки и методов ПДСИ для обработки данных с целью обеспечения равного доступа к данным и технологиям	{7.4.3.1}

Сокращения: ПДСИ – удобство поиска, доступность, функциональная совместимость и многократность использования; ЗКМН – знания коренного и местного населения; КНМО – коренные народы и местные общины.

Добавление 4: Проекты описаний прошедших оценку вариантов реагирования, как показано на рисунке РДО.8

Оговорка: Настоящая таблица вариантов реагирования была подготовлена экспертами по подготовке оценки совокупности и представлена рабочей группе, созданной на одиннадцатой сессии Пленума. Пленум не утвердил эту таблицу в качестве части резюме для директивных органов. Соответственно, она приводится в виде проекта, что не подразумевает одобрения рабочей группой или Пленумом.

Таблица РДО.А2.

Вариант реагирования в области биоразнообразия	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
Б01 Зональные меры по сохранению биоразнообразия	Стратегии сохранения, в частности, охраняемые территории и другие эффективные природоохранные меры, в которых используется подход на основе совокупности для сохранения биоразнообразия в наземных и морских ландшафтах.	5.1.3.1
Б02 Городские решения, основанные на природных факторах	Осуществление решений, основанных на природных факторах, в городских районах для поддержки целей в области устойчивого развития и воссоединения людей с природой; современные городские природоохранные решения направлены в первую очередь на управление рисками изменения климата и адаптацию к изменению климата.	5.1.3.2
Б03 Агрэкология	Проектирование сельскохозяйственных и продовольственных систем и управление ими с использованием экологических и социальных концепций и принципов для поддержки устойчивого сельскохозяйственного производства, минимизации отрицательного воздействия производства на окружающую среду и обеспечения вклада природы на благо человека.	5.1.3.3
Б04 Экосистемная адаптация в сельских ландшафтах	Использование биоразнообразия и вклада природы на благо человека для снижения уязвимости человека к изменению климата путем содействия адаптации и повышения невосприимчивости к последствиям изменения климата.	5.1.3.4
Б05 Восстановление лесных ландшафтов	Восстановление лесов в масштабе ландшафтов для расширения лесного покрова и улучшения экологических функций на восстановленных землях, включая восстановление и увеличение вклада лесных экосистем на благо человека.	5.1.3.5
Б06 Восстановление прибрежных и морских систем	Восстановление прибрежных и морских систем (например, мангровых зарослей, солончаков, морских трав, водорослей, кораллов) для улучшения целостности и связности среды обитания, функционирования экосистем и их устойчивости, а также для обеспечения вклада природы на благо человека, предоставляемого этими экосистемами.	5.1.3.6
Б07 Восстановление внутренних водных систем	Восстановление внутренних водоемов (например, озер, рек (включая прибрежные районы) и водно-болотных угодий) для улучшения водных потоков, качества воды и гидрологической связности, повышения водной безопасности и поддержки устойчивого использования водного биоразнообразия.	5.1.3.7
Б08 Возрождение дикой природы	Подход к восстановлению экосистем, направленный на восстановление экологических процессов, улучшение экологических связей, восстановление популяций диких животных и воссоединение людей с природой; естественные процессы ведут к восстановлению, а не к конкретному конечному состоянию экосистемы.	5.1.3.8
Б09 Интегрированные подходы к наземным и морским ландшафтам	Многосторонние, многосекторальные, осуществляемые на основе сотрудничества долгосрочные процессы адаптивного совместного управления наземными и морскими ландшафтами, подчеркивающие взаимосвязь между социально-экологическими системами и результатами, обеспечивающими синергию для достижения природоохранных, социальных и экономических целей.	5.1.3.9

Вариант реагирования в области биоразнообразия	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
Б10 Правозащитные подходы	Применение принципов прав человека в природоохранных и прочих мерах, а также учет прав природы и живых организмов, за исключением человека; включает признание прав коренных народов и местных общин и прав женщин на землю и территории, водные ресурсы, продовольствие, здоровье и безопасную и чистую окружающую среду.	5.1.3.10
Б11 Многосторонние природоохранные соглашения	Международные природоохранные соглашения с акцентом на гибкие процессы реализации, в особенности учитывающие местные знания и потребности, способствующие межправительственному сотрудничеству и достижению синергии в отношении всех соглашений и приоритетов развития.	5.1.3.11
Б12 Планирование деятельности на суше и в море	Применение пространственного планирования для конфигурирования использования территорий и акваторий в среднесрочной и долгосрочной перспективе с целью уравновесить компромиссы между многочисленными видами использования природной среды, поддержать цели в области устойчивого развития и удовлетворить социокультурные потребности.	5.1.3.12
Б13 Учет природного капитала	Измерение запасов и потоков природных активов (возобновляемых, невозобновляемых, биотических и абиотических) на индивидуальном и экосистемном уровнях и предоставление информации о них для регулирования, поддержки и увеличения вклада природы на благо человека.	5.1.3.13
Б14 Воссоединение людей с природой	Восстановление и укрепление глубокой связи между людьми и миром природы, включая углубление понимания природы и признания ее ценности; этот процесс опирается на многочисленные системы знаний и приносит выгоды для здоровья и благополучия человека и природы.	5.1.3.14

Таблица РДО.А2 (продолжение)

Вариант реагирования в области водных ресурсов	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
В01 Инклюзивное просвещение в области водных ресурсов	Официальные и неофициальные инициативы по экологическому просвещению с учетом многочисленных систем знаний и ценностей с целью повышения знаний и осведомленности о водных ресурсах и расширения возможностей людей по защите и сохранению этих ресурсов.	5.2.3.1
В02 Интегрированная инфраструктура водоснабжения	Подходы, предусматривающие участие многих секторов и субъектов, к управлению инфраструктурой для хранения воды (созданной и природной) на основе бассейнов, обеспечивающие баланс между потребностями общества в воде и сохранением и поддержанием экосистем и водных ресурсов.	5.2.3.2
В03 Эксплуатация плотин	Регулирование сброса воды на плотинах для обеспечения гидрологического режима, поддерживающего биоразнообразие, связность пойм и экологическую жизнестойкость; этот вариант реагирования включает удаление плотин.	5.2.3.3
В04 Эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве	Выращивание засухоустойчивых культур для эффективного использования водных ресурсов в системах растениеводства и оптимизация использования удобрений для улучшения качества воды за счет снижения содержания химических веществ в сельскохозяйственных стоках.	5.2.3.4
В05 Устойчивое внутреннее рыболовство	Оценка внутреннего рыболовства для расширения знаний в поддержку управления устойчивым рыболовством, что, в свою очередь, способствует сохранению пресноводного биоразнообразия, функционированию и жизнестойкости экосистем, а также здоровью и благополучию человека.	5.2.3.5
В06 Инклюзивное водопользование	Подход к водопользованию, учитывающий гендерные, культурные и мировоззренческие особенности, который обеспечивает и явно расширяет права и возможности женщин участвовать в процессах принятия решений, влияющих на доступ к водным ресурсам и управление ими.	5.2.3.6
В07 Права природы	Законодательная основа, признающая экосистемы и виды в качестве носителей прав, подлежащих правовой защите; отражает системы мировоззрения коренных народов, признающие тесную взаимосвязь между человеком и природой, благодаря которой вред, нанесенный одному из них, влечет за собой вред для другого.	5.2.3.7
В08 Сотрудничество в области трансграничных вод	Совместные действия для помощи в регулировании трансграничных рек, озер и систем водоносных горизонтов для обеспечения устойчивого и справедливого использования трансграничных водных ресурсов и распределения затрат и выгод.	5.2.3.8
В09 Регулирование грунтовых вод	Децентрализованный процесс регулирования для решения проблем истощения, загрязнения и засоления подземных вод и повышения эффективности регулирования подземных вод; процесс включает накопление знаний, доступ к информации, меры политики, планирование и финансирование.	5.2.3.9
В10 Финансирование инфраструктуры водоснабжения	Ряд вариантов реагирования, в том числе: а) учет водных ресурсов; б) мобилизация финансовых ресурсов; в) системы финансирования с экологическими и социальными гарантиями; д) создание благоприятных условий для финансовой жизнеспособности и кредитоспособности сектора водоснабжения; и е) действия по борьбе с изменением климата.	5.2.3.10
В11 Регулирование инвазивных чужеродных видов	Регулирование водных инвазивных чужеродных видов для сохранения пресноводного биоразнообразия, в первую очередь за счет сокращения путей инвазии.	5.2.3.11
В12 Регулирование сточных вод	Регулирование сточных вод и внедрение устойчивых методов санитарии для уменьшения объема образующихся сточных вод, предотвращения и сокращения загрязнения воды, а также извлечения и повторного использования компонентов сточных вод (например, питательных веществ).	5.2.3.12

Вариант реагирования в области водных ресурсов	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
В13 Городская инфраструктура с учетом водоснабжения	Ряд вариантов проектирования городской инфраструктуры на основе принципов градостроительного проектирования с учетом водоснабжения для экономии воды, защиты биоразнообразия и снижения рисков, связанных с водой, таких как загрязнение, наводнения и недостаток воды.	5.2.3.13
В14 Меры в отношении гендерного бремени, связанного со сбором воды	Технологические инструменты, образовательные стратегии и экономическая поддержка женщин, ответственных за сбор и перенос воды с целью сократить затраты времени, вредное воздействие на здоровье и проблемы с безопасностью, связанные с этой обязанностью, и улучшить справедливый доступ к воде.	5.2.3.14
В15 Общинное управление водными ресурсами	Коллективные действия на местном уровне по управлению общими водными ресурсами, в рамках которых социальный капитал и социальные знания поддерживают решение местных проблем с водными ресурсами и обеспечивают устойчивое, равноправное и справедливое управление ими.	5.2.3.15

Таблица РДО.А2 (продолжение)

Вариант реагирования в области продовольствия	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
П01 Прекращение освоения экосистем, обладающих высокой экологической целостностью.	Прекращение освоения экосистем, обладающих высокой экологической целостностью, для их преобразования в сельскохозяйственные системы и сокращение расширения земельной базы, используемой для производства продовольствия.	5.3.3.1
П02 Восстановление здоровья почв	Предотвращение деградации почв, сокращение масштабов существующей деградации почв и восстановление деградированных почв (включая восстановление функций и структуры) для поддержания биоразнообразия почв и обеспечения вклада природы на благо человека за счет почв.	5.3.3.2
П03 Устойчивая интенсификация	Повышение урожайности сельскохозяйственных культур без отрицательного воздействия на окружающую среду и без расширения земельных угодий, используемых для сельского хозяйства (т. е. избегая освоения нетронутых экосистем для расширения сельского хозяйства).	5.3.3.3
П04 Экологическая интенсификация – пахотные земли	Регулирование и использование экологических процессов и биоразнообразия в системах пахотных земель и сокращение внешних затрат на них для устойчивого повышения продуктивности пахотных земель, сохранения или восстановления среды обитания, увеличения и поддержания вклада природы на благо человека и обеспечения средств к существованию для фермеров.	5.3.3.4
П05 Экологическая интенсификация – пастбищные угодья	Регулирование и использование экологических процессов и биоразнообразия в системах пастбищных угодий и сокращение привлечения внешних факторов для устойчивого повышения продуктивности пастбищных угодий, сохранения или восстановления среды обитания, увеличения и поддержания вклада природы на благо человека и обеспечения средств к существованию для фермеров.	5.3.3.5
П06 Экологическая интенсификация – пищевая продукция из водных биоресурсов	Ряд подходов для увеличения производства продовольствия в пресноводных, прибрежных и морских экосистемах при одновременной защите биоразнообразия, сохранении и (или) восстановлении экосистем и обеспечении вклада природы на благо человека.	5.3.3.6
П07 Сокращение эвтрофикации	Сокращение эвтрофикации из сельскохозяйственных систем.	5.3.3.7
П08 Сокращение загрязнения пестицидами	Сокращение загрязнения пестицидами из сельскохозяйственных систем.	5.3.3.8
П09 Сокращение загрязнения пластмассами	Сокращение использования пластмасс в пищевых системах.	5.3.3.9
П10 Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов	Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов на всех этапах продовольственной производственно-сбытовой деятельности, от производства до потребления.	5.3.3.10
П11 Устойчивое здоровое питание	Устойчивое здоровое питание способствует укреплению всех аспектов здоровья и благополучия человека, оказывает низкое давление и воздействие на окружающую среду, является доступным, недорогим, безопасным и справедливым, а также приемлемым с культурной точки зрения.	5.3.3.11
П12 Связанные продовольственные системы городов и регионов	Налаживание связей между городскими, пригородными и сельскими сообществами для создания и поддержки устойчивых продовольственных систем, включая производство, переработку, распределение и потребление продовольствия, защиту окружающей среды, создание экономических возможностей и обеспечение здоровья и благополучия человека.	5.3.3.12
П13 Реформирование государственных расходов	Отмена, постепенный вывод из обращения или реформирование сельскохозяйственных субсидий, которые поддерживают неустойчивые методы производства продовольствия и подрывают средства к существованию мелких производителей, с целью	5.3.3.13

Вариант реагирования в области продовольствия	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
	создания моделей государственных расходов, обеспечивающих устойчивое производство и потребление продовольствия и поддержку производителей.	
П14 Поддержка гендерно-преобразовательных подходов	Ряд вариантов прекращения дискриминации по признаку гендера в контексте продовольственных систем; для женщин это включает расширение доступа к ресурсам и рынкам, обеспечение землевладения, включение в производственно-сбытовую деятельность, улучшение условий труда и расширение экономических прав и возможностей.	5.3.3.14
П15 Продовольственные системы коренных народов	Признание и уважение систем производства продовольствия коренных народов и их потребностей в продовольствии, официальное оформление и закрепление их прав землевладения на традиционных территориях и поддержка безопасных, здоровых и суверенных продовольственных систем коренных народов.	5.3.3.15
П16 Доступ к природным ресурсам и землепользованию	Поощрение, облегчение и обеспечение справедливого доступа к природным ресурсам и землепользованию, а также обеспечение землевладения для уязвимых и маргинализированных групп, включая коренные народы и местные общины.	5.3.3.16

Таблица РДО.А2 (продолжение)

Вариант реагирования в области здоровья	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
301 Всеобщий охват услугами здравоохранения	Расширение доступа к комплексной первичной медико-санитарной помощи, включая основные медицинские услуги, охрану репродуктивного здоровья и планирование семьи.	5.4.3.1
302 Межкультурные медицинские услуги	Официальные договоренности между департаментами здравоохранения и традиционными целителями, которые обеспечивают инклюзивное, справедливое и культурно значимое здравоохранение для коренных народов и местных общин и используют различные системы знаний.	5.4.3.2
303 Устойчивое здравоохранение с нулевым чистым уровнем выбросов	Снижение негативного воздействия ресурсоемких секторов здравоохранения; включает сокращение выбросов парниковых газов, устойчивые закупки, сокращение загрязнения и отходов, а также внимание к профилактике и общинному здравоохранению.	5.4.3.3
304 Устойчивое использование лекарственных растений	Использование лекарственных растений таким образом, чтобы поддерживать биоразнообразие, функции экосистем, здоровье и благополучие человека в настоящем и будущем; включает сохранение и культивацию растений, поиск источников, сбор урожая и торговлю, а также соблюдение Нагойского протокола.	5.4.3.4
305 Природа по рецепту	Дополнительный подход к здравоохранению, при котором медицинские работники прописывают индивидам или группам людей мероприятия на природе для лечения ряда заболеваний.	5.4.3.5
306 Сокращение чрезмерного потребления мяса	Сокращение чрезмерного потребления красного и переработанного мяса в поддержку перехода к устойчивому и здоровому питанию, которое опирается на устойчивые продовольственные системы и способствует здоровью и благополучию человека.	5.4.3.6
307 Предотвращение загрязнения окружающей среды	Широкий вариант реагирования, включающий стратегии по сокращению масштабов загрязнения воздуха, воды и почвы в контексте защиты здоровья человека и снижения бремени заболеваний.	5.4.3.7
308 Сохранение и восстановление мангровых зарослей для здоровья	Сохранение и восстановление мангровых зарослей для снижения риска бедствий в прибрежных районах, включая риск гибели людей в результате прибрежных бедствий, защита прибрежного и морского биоразнообразия и среды обитания, а также поддержка устойчивого прибрежного и морского рыболовства и продовольственных систем.	5.4.3.8
309 Городская зеленая инфраструктура	Природные, полуприродные и искусственные зеленые зоны в городской среде, которые способствуют здоровью, благополучию и качеству жизни человека, увеличивают биоразнообразие и устойчивость экосистем, а также поддерживают вклад природы на благо человека.	5.4.3.9
310 Сохранение лесов для здоровья	Сохранение лесов или сокращение обезлесения для поддержания здоровья и благополучия человека с одновременным сохранением биоразнообразия и поддержанием вклада природы на благо человека; распространяется на леса в местных заповедных районах коренных народов.	5.4.3.10
311 Регулирование биоразнообразия для предупреждения зоонозов	Сохранение биоразнообразия для предотвращения передачи патогенов от животных к человеку (т. е. снижения риска передачи), уменьшения распространения возникающих зоонозных инфекций и снижения риска пандемий.	5.4.3.11
312 Комплексные мероприятия по оздоровлению водосборных бассейнов	Реагирование на местах, которое включает планирование с широким участием и объединяет мероприятия по укреплению и улучшению здоровья и подходы к регулированию наземных и морских ландшафтов и водосборных бассейнов для поддержки здоровья и благополучия людей и увеличения вклада природы на благо человека.	5.4.3.12

Вариант реагирования в области здоровья	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
313 Оценка воздействия на здоровье	Инструмент принятия решений для оценки того, как мера политики, программа или проект могут потенциально повлиять на здоровье населения; инструмент основан на принципах взаимодействия с заинтересованными сторонами, справедливости, устойчивого развития и этичного использования данных; он может быть использован в различных отраслях.	5.4.3.13
314 Подход «Единое здоровье»	Применение подхода «Единое здоровье» в работе с взаимосвязями между людьми, животными и экосистемами в контексте проблем здравоохранения, таких как новые инфекционные заболевания, устойчивость к противомикробным препаратам и безопасность пищевых продуктов, для сохранения здоровья людей, животных и экосистем.	5.4.3.14
315 Интегрированное санитарное просвещение	Просвещение на основе концепций здоровья (например, планетарное здоровье, «Единое здоровье», эко-здоровье), которые описывают здоровье в контексте функций земной системы, биоразнообразия, экосистем и различных мировоззрений, включая концепции здоровья коренных народов.	5.4.3.15

Таблица РДО.А2 (продолжение)

Вариант реагирования на изменение климата	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
K01 Увеличение содержания почвенного органического углерода	Мероприятия в управляемых экосистемах и ландшафтах, направленные на увеличение поступления углерода в почвы, обеспечение более длительного сохранения углерода в почвах или снижение потерь углерода из почв.	5.5.3.1
K02 Устойчивая интенсификация	Повышение урожайности сельскохозяйственных культур без отрицательного воздействия на окружающую среду и без расширения земельных угодий, используемых для сельского хозяйства (т. е. избегая освоения нетронутых экосистем для расширения сельского хозяйства).	5.5.3.2
K03 Интегрированная мультитрофная аквакультура	Традиционный метод аквакультуры, при котором отходы и несъеденная пища видов более высокого трофического уровня (например, разводимых рыб) используются для выращивания видов более низкого трофического уровня (например, растений, беспозвоночных); метод позволяет сократить количество отходов и увеличить количество собираемой биомассы.	5.5.3.3
K04 Сохранение и восстановление водно-болотных угодий	Восстановление деградировавших и сохранение нетронутых торфяников и не прибрежных водно-болотных угодий для улучшения или поддержания структуры и функций этих экосистем, а также их вклада на благо человека.	5.5.3.4
K05 Морская ветроэнергетика	Использование энергии морского ветра для обезуглероживания энергетических систем и предотвращения изменения климата.	5.5.3.5
K06 Солнечные фотоэлектрические установки на земле	Использование фотоэлектрических систем (т. е. панелей солнечных батарей или отдельных солнечных батарей) в солнечных энергетических установках на земле для производства возобновляемой энергии и предотвращения изменения климата.	5.5.3.6
K07 Устойчивая биоэкономика	Экономическая модель, основанная на использовании возобновляемого природного капитала, включая биологические ресурсы, которая минимизирует отходы и сокращает использование энергии и продукции на основе ископаемых видов топлива для сохранения природы, предотвращения изменения климата и поддержки устойчивого, справедливого развития.	5.5.3.7
K08 Сокращение кратковременно загрязняющих атмосферу веществ, оказывающих воздействие на климат	Ряд стратегий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, оказывающих сильное влияние на потепление в краткосрочной перспективе, образующихся при сжигании ископаемого топлива и биомассы, а также в процессе сельскохозяйственной деятельности; обеспечивает выгоды для здоровья человека и способствует предотвращению изменения климата.	5.5.3.8
K09 Системы раннего оповещения о многих опасных явлениях	Системы раннего оповещения, предназначенные для предвидения и прогнозирования отдельных или многих опасных явлений, угрожающих здоровью и благополучию человека и экосистемам, и обеспечению оповещений о них; являются неотъемлемой частью стратегий по снижению риска бедствий.	5.5.3.9
K10 Глобальное сотрудничество в сфере финансов и технологий	Международные партнерства и обязательства, включающие как государственное, так и частное финансирование для поддержки мер по предотвращению изменения климата и адаптации к нему и содействия сотрудничеству, справедливому доступу к технологиям и получению выгод от них.	5.5.3.10
K11 Агроэкология	Разнообразные методы, способствующие устойчивому регулированию сельскохозяйственных земель с экологическими, социальными и экономическими выгодами; в этом прошедшем оценку варианте реагирования особое внимание уделяется системам лесоводства, в которых деревья и кустарники интегрированы в системы растениеводства и животноводства.	5.5.3.11

Вариант реагирования на изменение климата	Краткое описание варианта реагирования	Раздел
К12 Лесохозяйственные методы для работы над проблемой изменения климата	Сохранение, восстановление и рациональное использование лесов для поддержки мер по предотвращению изменения климата и адаптации к нему, сохранения биоразнообразия и поддержания вклада природы на благо человека, получаемого от лесных экосистем.	5.5.3.12
К13 Восстановление прибрежных и морских экосистем для удержания углерода	Восстановление экосистем мангровых зарослей, морей и прибрежных засоленных болот для сохранения и поддержки биоразнообразия, содействия предотвращению изменения климата и адаптации к нему, а также для обеспечения выгод для здоровья и благополучия людей, включая обеспечение средств к существованию.	5.5.3.13
К14 Городские решения, основанные на природных факторах	Внедрение решений, основанных на природных факторах, в городских районах для поддержки мер по предотвращению изменения климата и адаптации к нему, повышения невосприимчивости к изменению климата, сохранения и защиты биоразнообразия и природных ресурсов, а также содействия здоровью и благополучию человека.	5.5.3.14
К15 Устойчивое здоровое питание	Устойчивое здоровое питание способствует укреплению всех аспектов здоровья и благополучия человека, оказывает низкое давление и воздействие на окружающую среду, является доступным, недорогим, безопасным и справедливым, а также приемлемым с культурной точки зрения.	5.5.3.15

Добавление 5: Варианты реагирования, поддерживающие достижение целей в области устойчивого развития, задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и Парижского соглашения

Рис. РДО.А3.

Вариант реагирования в области биоразнообразия	Цель в области устойчивого развития																	Задача Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия																	Парижское соглашение				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
Б01 Зональные меры по сохранению биоразнообразия																																							
Б02 Городские решения, основанные на природных факторах																																							
Б03 Агрэкология																																							
Б04 Экосистемная адаптация в сельских ландшафтах																																							
Б05 Восстановление лесных ландшафтов																																							
Б06 Восстановление прибрежных и морских систем																																							
Б07 Восстановление внутренних водных систем																																							
Б08 Возрождение дикой природы																																							
Б09 Интегрированные подходы к наземным и морским ландшафтам																																							
Б10 Правозащитные подходы																																							
Б11 Многосторонние природоохранные соглашения																																							
Б12 Планирование деятельности на суше и в море																																							
Б13 Учет природного капитала																																							
Б14 Воссоединение людей с природой																																							

Рис. РДО.А3 (продолжение)

Вариант реагирования в области продовольствия	Цель в области устойчивого развития																	Задача Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия													Парижское соглашение								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
ПО1 Прекращение освоения экосистем, обладающих высокой экологической целостностью.																																							
ПО2 Восстановление здоровья почв																																							
ПО3 Устойчивая интенсификация																																							
ПО4 Экологическая интенсификация – пахотные земли																																							
ПО5 Экологическая интенсификация – пастбищные угодья																																							
ПО6 Экологическая интенсификация – пищевая продукция из водных биоресурсов																																							
ПО7 Сокращение эвтрофикации																																							
ПО8 Сокращение загрязнения пестицидами																																							
ПО9 Сокращение загрязнения пластмассами																																							
ПО10 Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов																																							
ПО11 Устойчивое и здоровое питание																																							
ПО12 Связанные продовольственные системы городов и регионов																																							
ПО13 Реформирование государственных расходов																																							
ПО14 Поддержка гендерно-преобразовательных подходов																																							

Вариант реагирования в области продовольствия	Цель в области устойчивого развития																	Задача Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия													Парижское соглашение																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
П15 Продовольственные системы коренных народов																																																						
П16 Доступ к природным ресурсам и землепользованию																																																						

Рис. РДО.А3 (продолжение)

Вариант реагирования в области здоровья	Цель в области устойчивого развития																	Задача Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия																							Парижское соглашение
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
301 Всеобщий охват услугами здравоохранения																																									
302 Межкультурные медицинские услуги																																									
303 Устойчивое здравоохранение с нулевым чистым уровнем выбросов																																									
304 Устойчивое использование лекарственных растений																																									
305 Природа по рецепту																																									
306 Сокращение чрезмерного потребления мяса																																									
307 Предотвращение загрязнения окружающей среды																																									
308 Сохранение и восстановление мангровых зарослей для здоровья																																									
309 Городская зеленая инфраструктура																																									
310 Сохранение лесов для здоровья																																									
311 Регулирование биоразнообразия для предупреждения зоонозов																																									
312 Комплексные мероприятия по оздоровлению водосборных бассейнов																																									
313 Оценка воздействия на здоровье																																									
314 Подход «Единое здоровье»																																									
315 Интегрированное санитарное просвещение																																									

Рис. РДО.А3. Варианты реагирования, поддерживающие достижение глобальных целей. На рисунке показано, способствует ли тот или иной вариант реагирования для каждого элемента совокупности (биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие, здоровье и изменение климата) достижению целей в области устойчивого развития, задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия и долгосрочные цели Парижского соглашения по предотвращению изменения климата и адаптации к нему. На рисунке представлены все варианты реагирования, рассмотренные в главе 5; варианты реагирования, независимо оценивающиеся в двух подразделах (агроэкология, устойчивое здоровое питание, устойчивая интенсификация и городские решения, основанные на природных факторах), представлены на этом рисунке отдельно для каждого из подразделов, в которых оценивались эти варианты. Варианты реагирования сгруппированы по элементам совокупности и перечислены по порядку в соответствии с буквенно-цифровым кодом (Б – биоразнообразие, В – водные ресурсы, П – продовольствие, З – здоровье и К – изменение климата). Окрашенные ячейки означают поддержку цели или задачи. Названия вариантов реагирования, выделенные жирным шрифтом, указывают на то, что эти варианты способствуют достижению более пяти целей в области устойчивого развития и более пяти задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия.
